

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

B. LAZITCH. — La dissolution du Kominform	1
Les trois réunions du Kominform..	3
Deux mois de « déstalinisation » accélérée et planifiée.....	4
Rajk réhabilité	7
De l'affaire Staline à l'affaire Thorez : Le P. C. F. devant la « déstalinisation »	8
Le « Testament de Lénine »	14

Le Congrès du P. C. italien.....	16
Chronique des faux.....	17
ROLAND VARAIGNE. — Les événements d'Algérie : Qui est Léon Feix?....	18
Les activités communistes au Congo belge	21
Bibliographie : <i>Planification et croissance économique des démocraties populaires</i> , par Jan Marczewski..	23
Actualités d'Est en Ouest.....	24

La dissolution du Kominform

LA dissolution du Kominform annoncée prématurément à maintes reprises en Occident depuis une année, réclamée avec insistance par Tito et rejetée encore en décembre dernier par Khrouchtchev, a été rendue publique le 17 avril 1956.

C'est le 5 mars 1919 que Lénine avait fondé le Komintern (l'Internationale communiste). Staline l'avait dissous le 15 mai 1943. Quatre ans plus tard, en septembre 1947, il fondait le Kominform (Bureau d'Information des partis communistes).

Ses héritiers le dissolvent maintenant. Dans ces quatre opérations, la décision est venue des communistes russes, les communistes étrangers se sont contentés du rôle de figurant et de comparses.

Toutefois en 1919, le délégué allemand qui représentait le seul Parti communiste occidental important, Eberlein (victime plus tard de Staline) osa exprimer son désaccord. Rien ne s'est produit de pareil dans les autres cas, l'obéissance passive a été de règle.

APPARENCE ET RÉALITÉ

Quel fut « objectivement » le rôle de ces deux organisations révolutionnaires ? Il est

assez significatif que les révolutions communistes se soient faites en dehors d'elles. La victoire communiste s'est accomplie en Russie avant l'existence du Komintern. Deuxième pas décisif, la conquête de l'Europe orientale et celle de la Chine se sont effectuées soit avant la fondation du Kominform (en Europe de 1944 à 1947), soit absolument en dehors de son influence (en Chine de 1947 à 1949). Mais s'ils n'ont nulle part mené à bien la conquête révolutionnaire du pouvoir, le Komintern et le Kominform ont été les instruments de la subordination du communisme aux ordres de Moscou.

La question la plus importante qu'il faille se poser en présence de la dissolution du Kominform est donc de savoir quels changements dans la politique mondiale du communisme, elle entraînera.

Les faits prouvent que les héritiers de Staline ne respectent pas plus que leur maître, l'indépendance des communistes étrangers et qu'ils exigent d'eux la même soumission inconditionnelle.

Tout récemment, le 25 février, lorsque Khrouchtchev fut chargé d'abattre le mythe de

Staline, les délégués étrangers n'assistèrent pas à la séance « capitale » et quittèrent Moscou sans avoir été mis au courant de l'événement : d'où un certain flottement notamment dans le Parti communiste français.

On ne les a pas consultés davantage pour la dissolution du Kominform, les chefs communistes étrangers ont été subitement appelés à Budapest, pour signer la décision de dissolution, comme ils l'avaient été il y a neuf ans, pour la fondation.

Ni la première fois, ni la seconde fois, on n'avait daigné les informer au préalable de ce qu'on allait leur demander ; en 1947, Thorez eut l'imprudence juste à la veille de la fondation du Kominform, de déclarer que la résurrection d'un organisme communiste international n'était pas nécessaire. Cette fois, le silence prudemment observé le servit mieux.

La condamnation du culte de la personnalité déclenchée depuis la fin du XX^e Congrès en U.R.S.S. s'est propagée dans les partis communistes étrangers avec le même automatisme qu'autrefois la glorification de Staline. Tito est redevenu pour eux le « camarade » avec la même unanimité qu'ils avaient mis à le proclamer « traître » jadis. La dissolution du Kominform sera accueillie avec les cris de satisfaction unanimes comme autrefois sa fondation.

NOUVEAUTÉS

Toutefois, en dépit de cette continuité, certains symptômes montrent que la situation des partis communistes étrangers à l'égard de Moscou a connu quelques changements. L'autorité de Staline était monstrueusement inhumaine, mais, c'est en bonne partie à la terreur qu'il faisait régner que le mouvement communiste international doit son monolithisme. Dans la mesure où ses héritiers liquident les excès du stalinisme, ils laissent apparaître les premières failles de ce monolithisme. L'exemple du *Daily Worker* journal communiste de New-York est à cet égard caractéristique : tant que

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Staline massacrait les Juifs en U.R.S.S., aucun rédacteur du *Daily Worker* n'osa poser une question, encore moins protester, aujourd'hui alors que ces massacres ont pris fin, ce même journal réclame aux nouveaux maîtres du Kremlin des explications sur ce qui s'est passé à l'époque où les uns et les autres : héritiers de Staline et rédacteurs du *Daily Worker* applaudissaient à tous les gestes du dictateur.

Un autre exemple de cette « émancipation » toute relative a été donné presque le même jour : A. Larsen, secrétaire général du Parti communiste danois, a osé formuler certaines critiques sur la façon dont Khrouchtchev a fait son discours contre Staline. De même, l'année dernière, Vidali, secrétaire du Parti communiste de Trieste, s'était désolidarisé publiquement de l'absolution donnée par Khrouchtchev à Tito sur l'aérodrome de Belgrade le 27 mai 1955. La nouveauté n'était pas seulement dans la déclaration publique de son désaccord, mais dans le fait qu'il a gardé son poste directeur, phénomène inconcevable dans l'histoire du communisme international depuis plus de 30 ans. En sera-t-il de même pour Larsen et pour les audacieux du *Daily Worker* ?

SÉDUIRE LES SOCIALISTES

En ce qui concerne la politique internationale la situation actuelle a rendu parfaitement inutile, sinon nuisible, l'existence du Kominform. Il était fondé avant tout pour liquider Tito et aussi pour organiser l'action violente des partis communistes contre le monde libre, et notamment contre les socialistes, proclamés « agents du capitalisme et traîtres » à la classe ouvrière.

Aujourd'hui Tito réhabilité, le Kominform qui, d'ailleurs n'était plus guère qu'un nom — n'a plus de raison d'être. Après 1947, les socialistes occidentaux furent couverts de boue par les communistes, même les socialistes de gauche, comme Bevan, et les socialistes d'Europe orientale, quoique souvent alliés des communistes, furent envoyés au bagne, sinon à la mort. Aujourd'hui les communistes tendent la main aux socialistes les plus à « droite » en Europe occidentale et, en Europe Soviétisée, les rares survivants parmi les socialistes « compagnons de route » sont libérés.

La dissolution du Komintern en 1943 était une manœuvre destinée à rassurer les Alliés occidentaux sur les intentions de Staline. Elle réussit. La dissolution du Kominform est une opération dont on attend des résultats plus lointains. Ce sont les socialistes qui sont visés. Le communiqué parle de « la nécessité qui s'impose avec une force particulière de surmonter la scission du mouvement ouvrier et de resserrer l'unité de la classe ouvrière... ».

Khrouchtchev l'avait déjà dit au Congrès, et *La Pravda* du 18 avril a donné clairement ce

sens à la suppression du Kominform. L'argument si souvent opposé aux communistes par la social-démocratie européenne (à savoir qu'il est impossible d'envisager l'action commune avec des partis qui sont dans la sujétion étroite d'un gouvernement étranger et ne décident pas eux-mêmes de leur politique) perd sa justification la plus apparente. Est-ce que ce sera suffisant pour jeter le trouble dans ses rangs ?

Pour commencer, les communistes de Mos-

cou et d'Europe occidentale ne peuvent compter sur le ralliement des socialistes européens, mais ils peuvent compter sur celui de Tito, de Nenni, et, ce qu'on oublie trop souvent en Europe, sur celui des socialistes de certains pays asiatiques (comme la Birmanie) dont la position était depuis longtemps plus proche du titisme que du socialisme démocratique occidental, et qui s'étaient réunis pour la première fois déjà, en 1951, à Rangoun.

B. LAZITCH.

Les trois réunions du Kominform

Première réunion

Le 5 octobre 1947 était rendue publique la fondation d'un *Bureau d'information des partis communistes* (Kominform), constitué à une réunion qui avait eu lieu en septembre quelque part en Pologne.

Neuf partis communistes y étaient représentés par les dirigeants suivants :

U.R.S.S. : Jdanov et Malenkov.

Yougoslavie : Kardelj et Djilas.

Bulgarie : V. Tchervenkov et V. Poptomov.

Pologne : V. Gomulka et H. Minc.

Roumanie : G. Dej et Anna Pauker.

Tchécoslovaquie : R. Slansky et S. Bastovansky.

Hongrie : Farkas et J. Revai.

France : Duclos et E. Fajon.

Italie : Longo et E. Reale.

De ces dix-huit délégués à la fondation du Kominform, cinq ont conservé leur position : Minc, Dej, Duclos, Fajon et Longo; quatre ont été rétrogradés : Malenkov, qui a abandonné la présidence du gouvernement soviétique, Tchervenkov, qui a subi le même sort, Revai, qui a disparu du Politburo du P.C. hongrois, et E. Reale, qui n'est plus membre de la direction du P.C. italien; deux sont morts : Jdanov et Poptomov, sept autres ont été épurés sous des formes diverses : Kardelj et Djilas, exclus du Kominform, en même temps que Tito, comme traîtres, Gomulka, Farkas et Anna Pauker, chassés du Parti, Bastovansky, condamné à la prison, et Slansky, pendu.

Le rapport principal sur la situation internationale fut présenté par Jdanov. Chaque Parti communiste présenta à son tour un rapport sur la situation dans son pays et sur le développement du mouvement communiste. Les Partis communistes italien et français furent soumis aux critiques du P.C. soviétique et du P.C. yougoslave pour leurs erreurs opportunistes. Le siège du Kominform fut fixé à Belgrade et l'organe officiel : « *Pour une paix durable, pour une démocratie populaire* », commença à paraître sous la direction de P. Youdine.

Deuxième réunion

Le 28 juin 1948, un communiqué fit savoir qu'une réunion du Kominform s'était tenue quelques jours auparavant en Roumanie. Seul point à l'ordre du jour : la condamnation de Tito, de

ses collaborateurs : Kardelj, Djilas et Rankovitch, et l'appel aux « éléments sains » parmi les communistes yougoslaves pour renverser la direction actuelle du P.C. yougoslave.

Etaient présents à cette réunion :

U.R.S.S. : Jdanov, Malenkov et Souslov.

Bulgarie : V. Tchervenkov et T. Kostov.

Pologne : Berman et Zavadsky.

Roumanie : G. Dej, V. Luca et Anna Pauker.

Tchécoslovaquie : Slansky, Siroky, Geminder et G. Bares.

Hongrie : Rákosi, Farkas et E. Gerö.

France : Duclos et E. Fajon.

Italie : Togliatti et P. Secchia.

Des vingt et un délégués des huit partis communistes, dix sont toujours aux postes directeurs : Souslov, Berman, Savadsky, G. Dej, Siroky, Rákosi, Gerö, Duclos, Fajon et Togliatti; trois ont été rétrogradés : Malenkov, Tchervenkov et P. Secchia, qui a cessé d'être secrétaire général adjoint du P.C. italien. Jdanov est mort le 31 août 1948; sept autres ont été épurés : Kostov, Slansky et Geminder pendus, V. Luca condamné à la prison, Bares arrêté sans procès, Anna Pauker et Farkas épurés sans procès et sans arrestations.

Le siège du Kominform fut transféré à Bucarest.

Troisième réunion

Un communiqué du 27 novembre 1949 informa de la troisième réunion du Kominform, qui eut lieu en Hongrie. Elle devait être la dernière. Trois rapports y furent présentés :

1) Défense de la paix et lutte contre les fauteurs de guerre, par M. Souslov;

2) Lutte pour l'unité de la classe ouvrière, par P. Togliatti;

3) Le P.C. yougoslave au pouvoir des assassins et des espions, par G. Dej.

Assistèrent à la réunion :

U.R.S.S. : M. Souslov et P. Youdine.

Bulgarie : V. Tchervenkov et V. Poptomov.

Pologne : Berman et Zavadsky.

Roumanie : G. Dej, J. Kishinevski et A. Mogioros.

Tchécoslovaquie : Slansky, Geminder, Bastovansky et Kopriva.

Hongrie : Rákosi, Gerö, Revai et J. Kadar.

France : Duclos, Fajon et Cogniot.

Italie : Togliatti, E. d'Onofrio et A. Cicalini.

Deux mois de "déstalinisation" accélérée et planifiée

14 Février - 14 Avril 1956

La démolition du culte de Staline, de son mythe et de ses exploits monstrueux a commencé immédiatement après sa mort. Les nouveaux maîtres du Kremlin ont dès leur avènement détruit la possibilité de réapparition d'un nouveau Staline. Ils ont liquidé l'affaire des médecins, écarté les vils courtisans du vieux despote, comme son secrétaire Poskrebychev, etc. De même, ils ont mis fin à la campagne contre Tito, rendu possible la conclusion d'armistice en Corée, etc.

Toutes les erreurs qu'ils étaient en train de réparer provenaient de la volonté, du caprice ou de la maladie de Staline. Mais ce faisant, ils ne mettaient pas en cause personnellement et directement Staline. Béria servit un certain temps de bouc émissaire, dans l'affaire Tito par exemple, mais cette invention ne trouva aucun crédit dans le monde.

C'est seulement au XX^e Congrès du parti communiste de l'U.R.S.S., que Staline fut mis en personne sur la sellette. Son procès dure depuis deux mois, mais son dossier étant fort chargé, on a toujours l'impression qu'on se trouve au début de ce procès.

Dans un pays totalitaire où tout est planifié, où l'on vit, écrit, parle et rit selon les directives d'en haut, rien d'étonnant que la déstalinisation soit également planifiée. Son calendrier au cours des deux derniers mois donne l'idée du travail méthodique de démantèlement du mythe de Staline.

14 Février

Khrouchtchev présente le rapport du Comité Central devant le XX^e Congrès, et, sans mentionner Staline, il formule plusieurs critiques contre son ancien maître.

a) Contre une thèse économique, soutenue dans le dernier ouvrage de Staline : « *Disons ici que les marxistes-léninistes n'ont jamais cru que la crise générale du capitalisme signifiait le marxisme total, l'arrêt de la production et du progrès technique. Lénine a signalé, etc.* ».

b) Contre les méthodes stalinienne de direction : « *Pour resserrer davantage l'unité du Parti et renforcer l'activité de ses organisations, il a fallu rétablir les règles de la vie du Parti élaborées par Lénine que l'on avait souvent transgressées dans le passé... Le Présidium du Comité Central a commencé à fonctionner régulièrement en tant qu'organisme collectif...* ».

c) Contre son histoire du Parti communiste en U.R.S.S. : « *Il est par conséquent nécessaire de rédiger un manuel marxiste d'histoire du Parti, à la portée de tous, basé sur les faits historiques...* ».

d) Contre le « Staline, classique du marxisme et maître de la philosophie marxiste », titres qu'il s'est décernés lui-même après avoir fait écrire à Mitine dans le *Précis d'Histoire du Parti Bolchevik*, un chapitre fort primaire sur le matérialisme dialectique et sur le matérialisme historique : « *Nous avons besoin également d'un ou-*

vrage qui mettrait à la portée de tous les thèses de la philosophie marxiste. ».

16 Février

Mikoïan dès les premières phrases de son discours s'attaqua à Staline : « *Le trait principal de l'activité du Comité Central et de son Présidium pendant ces trois dernières années réside en ce que, dans notre parti, après une longue interruption, on a instauré une direction collective.* ».

Refutant après Khrouchtchev la « thèse » stalinienne sur la décadence de la production dans le capitalisme à l'ère impérialiste, Mikoïan nomme l'auteur. C'est la première fois qu'on critique publiquement Staline : « *Quand nous analysons l'état de l'économie du capitalisme moderne, il apparaît douteux que la thèse formulée par Staline dans les « Problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. » concernant les U.S.A., la Grande-Bretagne et la France, thèses selon lesquelles après la scission du marché mondial, « le volume de la production diminuera dans ces pays » soit exacte et puisse nous aider ? Cette affirmation n'explique pas les phénomènes complexes et contradictoires du capitalisme moderne, ni le fait qu'après la guerre la production capitaliste progresse dans bien des pays.* ».

La falsification stalinienne de l'histoire fut également dénoncée par Mikoïan : « *Le travail scientifique dans le domaine de l'histoire de notre Parti et de la société soviétique est peut-être le secteur de notre travail idéologique où nous retardons le plus. Jusqu'à ces tout derniers temps des livres étaient répandus chez nous et servaient même de modèle incontestables, tels que l'histoire de certaines organisations importantes de notre parti comme celles de Transcaucasie et de Bakou, dans lesquels les faits ont été tronqués, dans lesquels certaines personnalités ont été glorifiées sans raison valable, tandis qu'on a gardé le silence sur d'autres, on y a donné à des événements de second plan une importance imméritée, et d'autres plus importants ont été minimisés, ou bien enfin on a rabaisé le rôle de dirigeant et de guide joué par le Comité Central léniniste du parti bolchevik avant la révolution.* ».

Prenant prétexte de la révision des études historiques, Mikoïan ouvrit le dossier stalinien des massacres des chefs bolcheviks, et le premier, proclama l'innocence de deux victimes de la terreur stalinienne :

« *A Moscou, un historien en est venu à affirmer que s'il n'y avait pas eu parmi les dirigeants du Parti ukrainien le camarade Antonov-Ovsénko ou le camarade Kossior, il n'y aurait peut-être pas eu les bandes de Makhno et de Grigoriev; Petlioura n'aurait pas marqué de succès en certaines périodes; ce gribouillage de papier sur des thèmes historiques n'a rien à voir avec l'historiographie vraiment marxiste.* ».

L'attaque ainsi portée contre Staline allait s'amplifier, mais sans jamais revêtir un caractère de spontanéité. La destalinisation se fait par étapes, et l'on se garde d'ouvrir en quelques

jours les dossiers des crimes commis en vingt cinq ans par Staline. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'on veuille les dénoncer tous. Déjà, on remarque une limite très nette. Tout ce qui précède l'assassinat de Kirov le 1^{er} décembre 1934 échappe aux accusations. C'est après cette date seulement que Staline se serait rendu coupable de crimes inutiles.

19 Février

La dissolution du Parti communiste polonais en 1938 n'était pas justifiée, nous apprend un communiqué signé par quelques partis communistes. Fait significatif dans *l'Encyclopédie soviétique*, le Parti communiste polonais avait déjà été réhabilité, mais il fallait coordonner cet acte avec le Congrès de Moscou ; on décida donc de réhabiliter le Parti communiste polonais une deuxième fois.

21 Février

A l'occasion du 70^e anniversaire de Béla Kun, liquidé par Staline, (en 1937 ou 1938) la *Pravda* de Moscou et *Szabad Nép* de Budapest, rendent hommage à sa mémoire dans un article signé E. Varga.

23 Février

La *Pravda* consacre une page entière à la publication du discours prononcé au XX^e Congrès par l'historienne A.P. Pankratova, membre du Comité central : « *C'est le culte de la personnalité qui a empêché l'élévation des études historiques à un niveau véritablement scientifique. Tout travail scientifique sérieux sur l'histoire de notre parti a été pratiquement abandonné. Aucune biographie détaillée et scientifique de Lénine n'a été publiée jusqu'ici. De même, aucune biographie scientifique des fondateurs du communisme scientifique Marx et Engels n'a encore été publiée.* »

25 Février

Un rapport de Khrouchtchev prononcé à huis clos devant les délégués du Congrès, sur le culte de la personnalité et ses ravages dans le Parti, destiné à être porté progressivement à la connaissance des membres du Parti. Il ne sera connu à l'étranger que le 16 mars. Ce discours reste (à cette date, 18 avril) le réquisitoire le plus violent dressé contre Staline par un chef communiste.

5 Mars

Voprossi Istorii, dans deux de ses articles, réhabilite les victimes de Staline : Roudzoutak et Postychev, fusillés sans procès, Gamarnik, mort en prison, et Pikrovski, mort en 1932, avant la purge stalinienne, mais postérieurement rayé de l'historiographie soviétique.

W. Ulbricht, rentré du Congrès de Moscou, proclame dans un long article sur les enseignements du Congrès : « *En se plaçant au-dessus du Parti et en encourageant le culte de la personnalité, Staline a porté un grand préjudice au Parti communiste de l'Union Soviétique et à l'Etat soviétique. On ne peut pas compter Staline parmi les classiques du marxisme.* »

11 Mars

La *Pravda* publie la lettre de 137 vieux bolcheviks survivants de la terreur stalinienne, qui ont participé à la révolution de 1905.

12 Mars

Tribuna Ludu, organe du P.C. polonais, écrit : « *C'est le culte de la personnalité qui est à l'origine de la suppression de la démocratie interne du Parti, des excès policiers et de la paralysie de certaines branches de notre activité scientifique.* »

Tous les portraits de Staline ont disparu du musée Tretyakov, la plus grande galerie de peinture de Moscou.

15 Mars

Rendant compte, devant le Comité central du P.C. italien des enseignements du XX^e Congrès, Togliatti déclare : « *L'erreur de Staline a été de se mettre peu à peu au-dessus des organes dirigeants du Parti et du Parti lui-même, substituant à une direction collective une direction personnelle. Ainsi s'est créé ce culte de la personne qui est contraire à l'esprit du Parti, et qui ne pouvait pas ne pas entraîner des dommages. La ligne du Parti a été juste avant, pendant et après la guerre. De nouvelles grandes victoires ont été remportées, mais elles l'ont été peut-être à un prix plus élevé qu'il n'aurait été nécessaire, et elles ont été accompagnées d'une accumulation d'éléments négatifs, qui ne pouvaient pas ne pas peser d'un grand poids sur tout le Parti, sur l'Etat et sur la société socialiste... »*

18 Mars

W. Ulbricht : « *Il est connu que Staline n'a pas préparé comme il le fallait l'Union Soviétique à la guerre, bien que l'agression hitlérienne fût prévisible... Staline a reçu les avertissements de trois côtés qu'Hitler préparait l'attaque contre la Russie soviétique, mais il les a ignorés... La biographie officielle de Staline le glorifie comme l'homme qui a vaincu Hitler. Historiquement, ce n'est pas vrai.* »

19 Mars

Les manuels d'histoire sont révisés en Russie soviétique, conformément aux critiques formulées contre Staline depuis le XX^e Congrès. L'enseignement sur l'histoire de la deuxième guerre mondiale est provisoirement suspendu en attendant la nouvelle version.

20 Mars

Le fauteuil de jardin désigné comme étant celui de Staline a disparu de la maison de Lénine à Gorki, près de Moscou. La chambre désignée naguère comme étant celle réservée à Staline est maintenant présentée comme la « *Chambre d'Amis* ».

22 Mars

Dans le Musée central de l'Armée rouge réapparaît le portrait de Voznessenski, membre du bureau politique, « *liquidé* » par Staline en 1949.

28 Mars

L'éditorial de la *Pravda* intitulé : « *Pourquoi le culte de la personnalité est-il étranger à l'esprit marxiste-léniniste* », écrit à propos de Staline : « *Dépourvu de modestie personnelle, celui-ci n'a pas coupé court aux louanges et aux encensements, mais les a encouragés par tous les moyens. Le culte de Staline prenait des formes de plus en plus monstrueuses et devenait de plus en plus nuisible... Le culte de la personnalité et les méthodes de direction appliquées durant la dernière partie de la vie de Staline ont causé de*

graves préjudices. Sa méconnaissance du principe de direction collective conduisait à la déformation des principes du Parti, à la violation de la légalité révolutionnaire et à des répressions injustifiées.»

La Pravda écrit ensuite l'effet nuisible de Staline dans le domaine scientifique : « L'on peut citer en exemple la biographie de Staline qui a été rédigée avec sa participation directe. Le Précis d'histoire du Parti communiste de l'U.R.S.S. porte la même empreinte... D'une façon générale, Staline seul avait le droit de faire progresser la théorie, de dire des choses originales, les autres ne pouvaient que vulgariser ses idées.»

29 Mars

Guérassimov, président de l'Académie des Arts et portraitiste de Staline (grandeur nature), écrit dans « Culture soviétique » : « Le culte de la personnalité, qui a inspiré des peintures d'un conformisme pompeux, n'a pas été sans nuire considérablement à l'art.»

Réhabilitation de Rajk.

31 Mars

Tribuna Ludu, organe du P.C. polonais, qualifie Staline de « tyran sanguinaire atteint de mégalomanie, dont de nombreux communistes sincères ont été les victimes.»

3 Avril

Le biologiste Vavilov, mort en Sibérie en 1942, est réhabilité.

Le journal L'Etoile Rouge accuse Staline d'avoir « dénaturé la science militaire » et réclame la révision de ses « théories erronées, notamment en ce qui concerne le rôle de Lénine dans le développement de l'art militaire et l'héritage théorique de celui-ci dans ce domaine ».

5 Avril

La résolution du Comité central du P.C. roumain souligne : « La thèse de Staline que la lutte de classe doit s'aggraver avec les progrès vers le socialisme a causé une grande confusion dans notre Parti.»

6 Avril

Les écrivains soviétiques Constantin Fedine, Boris Polevoi et Michel Apatov ont déclaré : « Un certain nombre de nos écrivains a contribué à la glorification exagérée de Staline en idéalisant sa personne et ses œuvres... Ils croyaient qu'il était bon pour le peuple soviétique de lier toutes les grandes réalisations nationales au nom de Staline — mais c'était une erreur.»

* *

Le Quotidien du Peuple, organe du P.C. chinois, publie un éditorial rédigé sur la base des discussions qui ont eu lieu au bureau politique du P.C. chinois que la Pravda (de même que la presse du P.C. français) reproduit. On y lit : « Dans les dernières années de sa vie, Staline encourageait de plus en plus le culte de la personnalité, transgressait le principe du centralisme démocratique dans le Parti, le principe de l'union de la direction collective à la responsabilité personnelle. Tout cela conduisit à des erreurs graves telles que pousser le problème de l'élimination des contre-révolutionnaires à l'excès, montrer un manque de nécessaire vigilance à la veille de la guerre antifasciste, manquer de porter l'attention qu'il fallait à l'essor

ultérieur de l'agriculture et à l'élévation du mieux-être des paysans. En ce qui concerne le mouvement communiste international, il commît des erreurs, en particulier en ce qui concerne la question de la Yougoslavie. Sur ces questions, il fit preuve de subjectivité et d'exclusivité, se détachant des circonstances objectives et des masses.»

Réhabilitation et libération de Gomulka en Pologne.

7 Avril

La radio de Varsovie, déclare que Staline était « monstrueusement et pathologiquement soupçonneux » et déclare : « Des centaines de dirigeants du Parti communiste de l'U.R.S.S., combattants dans la Révolution de 1917, chefs pleins de talent au cours de la guerre civile et de la lutte contre les impérialistes, sont tombés victimes de la provocation.»

9 Avril

I. Lyssenko, biologiste soviétique tout puissant à l'époque de Staline, démissionne de son poste de Président de l'Académie Soviétique d'Agriculture.

12 Avril

La Vie du Parti, organe du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S., écrit sur Staline : « Staline n'était pas modeste et manquait de tact et d'attention quant aux avis des camarades dans le travail. Ces défauts, en fin de compte, l'ont poussé à abuser de son autorité. Encourageant ses propres louanges, sans tolérer la moindre critique; chaque thèse annoncée par Staline devenait un dogme... »

Tchécoslovaquie : trois des coaccusés de Slansky, seuls survivants du procès, sont libérés : London, Loebler et Hajdu.

13 Avril

Voprossi Istorii parle des maréchaux Blücher et Egorov et des généraux Boulonov, Antonov-Ovseenko, Gamarnik, S. Kamenev, M.S. Kedro, M.L. Rouklimovitch, I.S. Tenschlicht et « de nombreux autres camarades dont les noms ont été passés sous silence au cours de ces dernières années du fait que sévissait le culte de la personnalité, mais qui ont fait beaucoup pour le renforcement de l'Armée rouge et le succès de ses opérations ».

Le même réhabilite en même temps les historiens du Parti communiste de l'U.R.S.S. : Yaroslavsky, Khoriwe, Boubnov, Nevsky et Popov, « dont les œuvres ont été diffamées et interdites ».

Rude Pravo, organe du P.C. tchécoslovaque, écrit : « La réhabilitation de certaines de ces victimes (du procès Slansky) était nécessaire, car on a découvert qu'elles ont été torturées par des méthodes dignes de la Gestapo pour leur arracher de fausses confessions.»

Bulgarie : les « documents » ayant servi de base à la condamnation à mort de Kostov sont déclarés faux.

14 Avril

Daily Worker, journal communiste de New-York, demande aux dirigeants soviétiques des explications sur les persécutions antisémites en U.R.S.S.

L'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline a changé de nom pour celui de : « Institut du marxisme-léninisme ».

Rajk réhabilité

RAKOSI est, en Hongrie, au premier plan de l'actualité. La réhabilitation de son ennemi personnel, Rajk, lui sera-t-elle fatale? Elle appelle, quoi qu'il advienne, quelques éclaircissements.

Cette réhabilitation à titre posthume n'a rien d'inattendu puisque, depuis la fin de 1954, plusieurs des condamnés du procès Rajk ont déjà été remis en liberté, non en vertu d'une amnistie générale, mais à la suite de décisions individuelles. Libéré de la prison de Vac, au bord du Danube, chaque détenu était reçu personnellement par Rákosi, qui lui expliquait que sa condamnation avait été la conséquence d'une grave erreur due à Gábor Péter, chef de la puissante et redoutée Police Politique, appelée A.V.H. A chacun de ces « injustement condamnés », on a offert une situation bien payée (de 10.000 à 20.000 forint par mois, somme considérable en Hongrie où un ouvrier ne touche que de 700 à 900 forint), situation d'ordre non politique, dans une maison d'édition communiste par exemple.

C'est au cours de l'été 1955 que la femme de Rajk a fait sa réapparition à Budapest; on la savait auparavant en U.R.S.S. depuis la pendaison de son mari. Rentrée il y a quelques mois à Budapest, elle occupait une élégante villa du Svábhegy, quartier résidentiel, et apparaissait assez souvent en public. Il était donc permis de présumer que le gouvernement hongrois, désireux de regagner l'amitié de Belgrade, préparait délibérément des mesures de « clémence » en faveur des collaborateurs de Rajk et de feu Rajk lui-même. En effet, le gouvernement yougoslave opposait à toute tentative hongroise de réconciliation le grief du procès Rajk. Il se peut que Tito ne soit pas satisfait pour autant et exige en outre la disparition de Rákosi de la vie politique hongroise. Il se peut que le prochain congrès du P.C. hongrois soit fatal à Rákosi : Le bruit court à Budapest qu'il pourrait n'être pas réélu au poste de premier secrétaire du Parti communiste. Il se peut, enfin, que l'habile Rákosi entre discrètement dans l'ombre en tâchant de se laisser oublier.

**

D'ordre politique, l'inimitié entre Rákosi et Rajk était plus encore d'ordre personnel; avant 1945, les deux hommes ne se connaissaient pas. Alors que Rákosi était à Szeged dans la prison « Csillag » (ou Etoile), après la première tentative communiste de Béla Kun, Rajk, jeune professeur, enseignait la littérature française au Collège Eötvös de Budapest, équivalent de notre Ecole Normale Supérieure. Il militait en 1932 dans le P.C. clandestin, mais la police l'arrêta et Rajk comparut devant les tribunaux avec plusieurs de ses camarades, dont François Fejtő. Condamné à un an de prison, Rajk fut, en outre, exclu de l'Université. Après avoir purgé sa peine,

il joua un rôle actif dans la vie syndicale, puis quitta la Hongrie. Il était en France en 1935; on le retrouvait un peu plus tard en Espagne pendant la guerre civile, dans les brigades internationales, où sa témérité devint notoire. Bientôt nommé « officier politique », il enseignait aux soldats le marxisme et l'idéologie communiste. Les défaites républicaines le refoulèrent en France où il se trouva interné dans les camps de Saint-Cyprien, de Gurs et du Vernet.

Bientôt, la France et l'Allemagne sont en guerre; Rajk prend fermement position contre l'attitude officielle du P.C., condamne la « trahison soviétique » et est exclu du Parti. Quand vient l'armistice, il est envoyé en Allemagne comme travailleur forcé, mais réussit à passer en Hongrie.

En 1941, quand s'ouvrent les hostilités germano-soviétiques, Rajk retrouve sa place dans les cadres du P.C. Il devient l'un des chefs du Parti dans la clandestinité, avec Ferenc Donáth, Gyula Kállai et Gábor Péter, le même Péter par qui il sera plus tard condamné. Déjà, Rajk est considéré, dans la résistance, par les socialistes et les petits agrariens, comme trop rigide. Toujours, il prend une position extrême, critiquant la politique de Front populaire prescrite par Moscou, souvent en conflit avec la ligne du Parti en raison de son caractère entier.

La guerre achevée, Rajk, qui avait passé plusieurs années dans la clandestinité sous l'occupation allemande, au lieu de se mettre à l'abri à Moscou, se trouvait entouré d'un certain prestige. Il était l'homme indispensable pour le nouveau régime, mais il ne tarda pas à laisser voir son antipathie pour les « moscovites » Rákosi, Gerő et Revay, lorsque Moscou voulut donner le titre suprême à l'un de ces hommes; c'est pourtant Rákosi qui fut choisi. Mais, de Rajk et Rákosi, c'est Rajk qui était populaire, on le vit bien lors du meeting de Debreczen où la foule salua l'apparition des deux hommes par une ovation prolongée au seul Rajk. Rákosi devait se souvenir de cette humiliation.

Ce n'est pas à des conceptions politiques différentes de celles de Rákosi, mais seulement à sa verve, à sa prestance physique et à son éloquence passionnée que Rajk devait la faveur du peuple. A la vérité, ce populaire Hongrois était d'origine souabe et sa famille (allemande de Hongrie) s'appelait Reich. La minorité souabe honorait donc en Rajk son compatriote. De leur côté, beaucoup de membres du parti nazi de Hongrie qui s'étaient, après la guerre, intégrés au P.C., saluaient en Rajk le frère d'un des leurs. Les jeunes intellectuels de gauche, de leur côté, idolâtraient l'ancien élève du Collège Eötvös et son intransigeance, alors qu'ils n'aimaient guère le « mou » Rákosi et ses idées de « front populaire ».

Les Hongrois avaient fait leur choix, Rákosi s'en rendait compte. Lui était pour la prudence, l'action lente et la « tactique du salami ». Rajk, au contraire, préconisait des solutions radicales, la nationalisation, la réforme agraire, de toute urgence et sans demi-mesures. Il dut sa perte à la fois à Tito et à Rákosi qui le haïssait, Rákosi, une sorte de Marty hongrois.

Aujourd'hui, Rajk réhabilité, Rákosi pourrait avoir quelques moments difficiles à vivre; la Yougoslavie, de son côté, pourrait bien se trouver engagée ainsi sur la voie de la fraternisation avec la Hongrie.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

De l'affaire Staline à l'affaire Thorez

Le P. C. F. devant la "déstalinisation"

Les critiques adressées à l'œuvre et à la personne de Staline au cours du XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union Soviétique posent de graves problèmes aux dirigeants du P.C.F. Ce n'est pas « l'affaire Staline » elle-même qui les gêne, ce sont les conséquences que peut avoir la condamnation du culte de la personnalité sur le comportement du Parti ou, pour mieux dire, sur celui de sa direction.

Certes, des tournants aussi brusques créent toujours des difficultés. Mais il ne serait pas beaucoup plus difficile de faire accepter la condamnation posthume portée contre Staline qu'il ne l'a été en 1935 de faire accepter le communiqué Laval-Staline ou en 1939 le pacte germano-soviétique. Et ce serait mal connaître la psychologie des chefs communistes que de penser qu'ils hésiteraient un seul instant à brûler l'idole qu'ils ont jadis adorée.

Mais, la « déstalinisation » ne peut pas être sans répercussion sur la vie intérieure du Parti. La condamnation du culte de la personnalité et des méthodes personnelles de direction a une portée générale, et elle atteint le Parti français. Les dirigeants soviétiques peuvent estimer nécessaire l'alignement non seulement verbal, mais

pratique du P.C.F. sur les thèses affirmées au XX^e Congrès au sujet des méthodes de direction des partis. D'autre part, les membres de l'appareil du P.C.F. n'ont certainement pas manqué de faire le rapprochement entre certains des griefs faits à Staline et des habitudes introduites depuis quinze ou vingt ans dans le Parti. Ils questionnent, même sans parler. Il faut leur répondre.

Les dirigeants français se trouvent pris entre deux feux. Et la façon dont ils ont présenté l'affaire Staline traduit leur extrême embarras. Assurément, celui-ci s'explique, pour une faible part, par la surprise. Mais, sa vraie cause réelle est ailleurs. Il est clair, à lire leurs écrits ou leurs déclarations, qu'ils « s'alignent » sans protestation, qu'ils admettent tout ce qu'on a dit au XX^e Congrès sur Staline, mais seulement jusqu'au point où cet alignement équivaldrait à une condamnation d'eux-mêmes. Sur Staline, ils sont prêts à tout admettre. Mais pas sur Thorez, pas sur eux-mêmes. Or, il est des attaques contre Staline qui, au nom près, s'appliquent à Thorez, et c'est ce qui explique la forme atténuée que leur donne le Carrefour Châteaudun, et son attitude équivoque.

Désinvolture soviétique

Il est manifeste que les dirigeants communistes français n'avaient pas été mis dans le secret de l'opération et qu'ils ne s'attendaient pas à des critiques aussi directes et aussi vives de la personne de Staline. Ils en étaient encore à penser qu'il suffisait de parler de direction collective et de moins citer le nom de Staline. Telle était la règle que suivait Maurice Thorez lorsqu'il signait l'article paru simultanément dans la *Pravda* et *l'Humanité* du 14 février, le jour même de l'ouverture du Congrès. Dans cet article, qui tient près d'une page, le nom de Staline est cité une seule fois. C'est aux « idées léninistes », c'est à « la puissance idéologique du marxisme-léniniste » que l'auteur fait appel, non aux idées stalinienne, ni au marxisme-léninisme-stalinien. Quatre photographies illustrent cette page : celles de Lénine, de Dimitrov, de K. Liebknecht et de Barbusse. Ce n'est pas par hasard que manque celle de Staline (1).

Les critiques portées contre Staline au cours des séances publiques du Congrès ont dû surprendre les délégués français par leur précision et leur vigueur. Mais, ni Thorez ni Duclos ne paraissent avoir vu tout de suite jusqu'où les dirigeants soviétiques voulaient aller. Le secrétaire général du P.C.F. est monté à la tribune du Congrès, pour y porter le salut des communistes de France, le 17 février, c'est-à-dire après les rapports de Khrouchtchev, de Souslov et de Mikoiian. Or, s'il n'a pas fait à Staline les multiples références qui figuraient dans son allocution au XIX^e Congrès, il a pourtant terminé en félicitant le P.C. de l'Union Soviétique de sa « fidélité sans défaillance aux grandes idées de Marx, Engels, Lénine et STALINE ». Ce serait vraiment mal connaître Thorez que de croire qu'il ait voulu faire un éclat en plein Congrès du P.C. soviétique. Il a parlé ainsi sans malice, parce que personne ne l'avait prévenu que cette formule là aussi devait être retirée de l'usage.

Il est d'ailleurs fort possible que les chefs communistes français n'aient pas été mis complètement au courant de la réunion qui eut lieu à huis clos le 25 février et au cours de laquelle Khrouchtchev prononça contre Staline son grand réquisitoire.

Si l'on prend à la lettre l'affirmation contenue dans la correspondance envoyée de Moscou à *l'Humanité* par Hentgès, les représentants des partis communistes étrangers n'auraient pas assisté à cette réunion spéciale, qui n'aurait compris que les délégués au Congrès (*l'Humanité*, 19 mars 1956).

D'autre part, des trois grands textes qui fixent la position du P.C.F. sur la question stalinienne, ceux qui sont postérieurs à la révélation du rapport secret de Khrouchtchev, la résolution du Comité central du 22 mars et l'article de Thorez du 27 mars font état de l'espèce d'explication théorique que Khrouchtchev semble avoir donnée des massacres décidés par Staline entre 1934 et 1953; le premier de ces textes le discours de Duclos le 9 mars n'y fait pas la moindre allusion.

On pourrait objecter que Duclos n'a pas voulu rompre le silence avant qu'à Moscou, on ait jugé bon de le faire. Mais, il n'aurait livré vraiment aucun secret si dans son discours il avait mentionné, parmi les thèses erronées reprochées à Staline, l'affirmation du « développement de la lutte de classe après la construction victorieuse du socialisme ». Qui aurait pu comprendre qu'il faisait allusion aux épurations massives aveuglément pratiquées par le despote sanguinaire?

Duclos n'a rien dit parce qu'il ne savait rien. Les chefs communistes français n'ont pas su avant le milieu de mars ce qu'avait dit Khrouchtchev à la réunion spéciale. Telle est l'hypothèse la plus vraisemblable.

Moscou en a toujours usé ainsi avec les communistes étrangers, et tout particulièrement semblait-il avec ceux de France; les méthodes n'ont pas changé.

(1) Notons qu'au récent Congrès du P.C. italien, quatre portraits ornaient la salle : Marx, Engels, Lénine et Staline.

L'étalement

Habitué à ces coups du sort, les communistes ont fait face à la difficulté inattendue. Ils n'ont pas essayé de cacher ce qui ne pouvait l'être longtemps. Ils se sont employés seulement à atténuer l'effet de surprise que ne pouvaient manquer de provoquer les critiques de Khrouchtchev, puis de Souslov et de Mikoïan, en procédant si l'on peut dire par étalement.

L'*Humanité* du 15 et du 16 février donnait d'importants fragments du discours de Khrouchtchev : les passages qui visaient Staline n'y figuraient pas. Le 17, il était fait allusion à la critique faite par Souslov du culte de la personnalité, mais le nom de Staline n'était pas cité. Le 18, la phrase de Mikoïan sur le culte de la personnalité qui a duré « pendant près de vingt ans » figure dans le compte rendu de son rapport (fait le 16), mais il faudra attendre l'*Humanité* du 20 pour trouver les deux attaques portées directement et nommément par Mikoïan à Staline, à propos des *Problèmes du Socialisme en U.R.S.S.* et du *Précis d'Histoire du P.C. de l'U.R.S.S.*

C'est le 21 février seulement que les critiques faites à Staline sont exprimées, non plus dans un compte rendu téléphoné de Moscou, mais dans un éditorial. Or, cet éditorial est signé H, ce qui est souvent le cas quand l'auteur en est le représentant soviétique auprès du P.C. français.

« Le XX^e Congrès, y lit-on, s'est livré à un examen critique de certaines thèses et de certaines méthodes du passé. Le camarade Mikoïan a montré par exemple le caractère erroné d'un point de vue exprimé par Staline dans son dernier ouvrage... De la même manière, il a critiqué les erreurs commises dans le domaine de l'histoire de la Révolution et du Parti. Il a souligné les manquements au principe de la direction collective enregistrés depuis environ vingt ans. »

On ne saurait être plus sobre.

Les comptes rendus des jours suivants sont consacrés aux rapports économiques, sauf dans le numéro du 24, où l'on trouve aussi un résumé des déclarations de la camarade Pankratova sur les méthodes historiques usitées précédemment en U.R.S.S.

C'est le 25 février que Florimond Bonte, dans *France Nouvelle*, et le 27 que François Billoux, dans l'*Humanité*, abordent enfin la question. Leurs déclarations ne sont pas si longues qu'on ne puisse les citer :

Le 9 mars, J. Duclos fit à Wagram le compte rendu du Congrès. Lui aussi reprit les termes mêmes de Khrouchtchev. Mais, il esquissa la définition de l'attitude qui restera celle du P.C.F. dans l'affaire Staline : les critiques faites contre le mépris du principe de la direction collective et le culte de la personnalité pratiqué pendant près de vingt ans et contre certaines thèses de Staline sont parfaitement justes. Mais, cela n'équivaut pas à une condamnation totale du rôle de Staline :

« Les ennemis du communisme et de l'Union Soviétique tentent de faire croire que, désormais, le nom de Staline serait rayé de l'histoire de l'Union Soviétique et du mouvement ouvrier international et que le rôle qu'il a joué serait complètement oublié. Rien n'est plus faux... Personne ne peut oublier qu'à la direction du Parti et de l'Etat soviétique, Staline joua un rôle de premier plan dans cette défense nécessaire des conquêtes de la Révolution d'octobre 1917 (contre les trots-

De F. Bonte : « Les dirigeants les plus autorisés du P.C. de l'Union Soviétique ont reconnu avec franchise, sans essayer de les amoindrir, les fautes et faiblesses des années écoulées et rappelé la juste conception léniniste du rôle de l'individu dans l'histoire. Ils ont condamné, sans aucune réserve, résolument, le culte de la personne qui fait de tel ou tel dirigeant un faiseur de miracles, diminue le rôle du parti et des masses populaires, freine et amoindrit considérablement leur activité créatrice. »

De F. Billoux : « Le XX^e Congrès a rejeté les erreurs qui avaient pu se produire au cours des vingt dernières années... Depuis quelques années déjà, le C.C. du P.C. de l'Union Soviétique s'était attaqué avec vigueur au culte de la personne qui porte atteinte au principe de la direction collective à tous les échelons, qui minimise le rôle du Parti et des masses populaires en diminuant leur activité créatrice. En revenant au principe de la direction collective et parce qu'il y est revenu le XX^e Congrès a pu montrer en différents domaines soit les faiblesses et les erreurs déjà décelées et souvent corrigées par le Comité central (détérioration des rapports avec la Yougoslavie, insuffisance du développement de l'agriculture et de l'industrie, appréciations erronées sur l'état de la construction du socialisme, abandon de la priorité du développement de l'industrie lourde, etc.) soit en déceler d'autres (analyse inexacte de la situation actuelle de l'économie capitaliste dans l'ouvrage de Staline, insuffisance du Précis d'Histoire du P.C. de l'Union Soviétique, etc.). »

Billoux, on le voit, met sur le même plan, les critiques faites à Staline et celles qui le furent à Molotov (état de la construction du socialisme) et à certains économistes qu'on laissa s'exprimer du temps de Malenkov (industrie lourde), sans doute pour atténuer l'effet des premières. Mais, on remarquera surtout la similitude des deux textes. Avec une prudence de staliniens, Bonte et Billoux se sont bornés à transcrire les expressions mêmes de Khrouchtchev, dénonçant « le culte de la personnalité... qui fait de tel ou tel dirigeant un héros, un thaumaturge, tout en minimisant le rôle du parti et des masses populaires et en diminuant leur activité créatrice » (p. 102) (2).

Ainsi, on est sûr de ne pas faire d'erreur!

Le discours de Duclos

kistes, boukhariniens, etc.). Personne ne peut non plus oublier le rôle joué par Staline dans la construction du socialisme en U.R.S.S. et dans la conduite de la guerre contre les hitlériens. Personne ne peut oublier le rôle joué par Staline dans la formation et le développement des partis communistes. Les mérites du camarade Staline sont inscrits dans l'Histoire, ils font partie du patrimoine du mouvement ouvrier international » (l'*Humanité*, 10 mars 1956).

Ni Khrouchtchev, ni Souslov ni Mikoïan n'avaient jugé utile de balancer leurs critiques par cet éloge, du moins dans leurs rapports publics. Aussi, rapproché de ceux-ci, le discours de Duclos en prenait-il un air d'indépendance. Mais, cette apparence était en partie fallacieuse. Il était difficile à Duclos et aux autres chefs

(2) Les citations suivies d'une indication de page sont faites d'après le *Recueil de documents sur le XX^e Congrès* publié par les *Cahiers du Communisme*.

communistes de renier totalement celui qu'ils avaient encensé et suivi pendant des lustres, et personne d'ailleurs ne le leur demandait à Moscou. Les mérites que Duclos reconnaissait encore

à Staline le 9 mars étaient en gros, à une exception près, ceux qui ne lui étaient pas contestés par les chefs du P.C. de l'U.R.S.S. autant qu'on pouvait en juger d'après les discours du Congrès.

Le rapport « secret »

Le 16 mars éclatait la nouvelle que Khrouchtchev avait présenté à huis clos un rapport sur Staline. Trois correspondances adressées de Moscou à l'*Humanité*, par Pierre Hentgès, les 17, 19 et 20 mars et parues les 19, 20 et 21, donnaient aux communistes français la version officielle.

« On déclare aujourd'hui à Moscou qu'au cours d'une séance spéciale du XX^e Congrès, le 25 février, le camarade Nikita Khrouchtchev a présenté aux 1.500 délégués un rapport sur le culte de la personnalité et ses conséquences. Khrouchtchev a donné une analyse approfondie de la personne et de l'activité de Staline, de ses mérites et de ses erreurs (19 mars). Le rapport de Khrouchtchev concerne la vie intérieure dans le Parti pendant cette période de 20 ans (1933-1953) où les principes de la direction collective ont été violés... Khrouchtchev a souligné les mérites de Staline au cours de la révolution russe et de la consolidation du pouvoir soviétique. Il a joué un grand rôle, un rôle positif dans la lutte qui a eu lieu après la mort de Lénine pour défendre le patrimoine léniniste contre les trotskistes et les droitiers, les nationalistes bourgeois, pour battre ces déviations et prendre la voie juste qui a permis la construction du socialisme. Si cette lutte n'avait pas été menée, l'Union soviétique n'aurait pas renforcé ces succès et peut-être qu'il n'existerait plus maintenant en U.R.S.S. une économie et une société socialistes.

« Au cours de cette lutte, Staline a acquis une grande autorité. Du reste, la façon même dont il fut attaqué par les adversaires a contribué à mettre sa personne en vedette et il a rassemblé autour de lui les disciples fidèles de Lénine. Son erreur fut de se mettre peu à peu au-dessus des organes dirigeants du Parti et de substituer à une direction collective une direction personnelle. C'est ainsi qu'on vit se développer pour lui un culte contraire à l'esprit du parti et qui ne pouvait qu'être nuisible, car il entraînait un certain abandon du sens de la réalité et du respect de la légalité soviétique.

« De grandes victoires ont été remportées, mais elles ont peut-être coûté plus cher que cela n'était nécessaire. Les organes dirigeants du Parti n'étaient plus convoqués. Des décisions individuelles avant, pendant et depuis la guerre se sont trouvées entachées d'erreurs. Elles ont eu des conséquences négatives en ce qui concerne la préparation de la résistance à l'agression, ainsi que dans la conduite de certaines opérations... (20 mars).

« Dans les interventions devant le Congrès, nul n'a contesté que Staline a été un grand penseur marxiste, on estime que ses écrits se caractéri-

sent à la fois par la profondeur des analyses et la clarté de l'expression. Mais, comme plusieurs délégués, et notamment le camarade Khrouchtchev l'ont souligné, cela ne veut pas dire que tout ce que Staline a formulé doit être accueilli comme quelque chose de définitif et de juste à tout égard. On peut trouver chez lui, dans ses œuvres et dans ses actions, des positions qui, si on les examine attentivement, apparaissent fausses, inacceptables ou pour le moins incomplètes.

« Par exemple, on doit considérer comme excessive, la thèse de Staline sur le développement de la lutte de classe dans un régime socialiste après le renversement du capitalisme ; selon cette thèse, on devrait inévitablement assister à un accroissement constant d'activités des forces hostiles à l'Etat socialiste, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cet Etat. Certes une partie de ces forces ne désarmera jamais. Il suffit de considérer qu'aujourd'hui encore les Etats-Unis octroient ouvertement des sommes énormes pour organiser des provocations et des sabotages en Union soviétique et dans les pays de démocratie populaire. Il est par conséquent nécessaire de lutter contre l'ennemi, de le démasquer et de le battre. Mais la position de Staline généralisait faussement ce seul aspect de la réalité. Elle sous-estimait la capacité d'attraction que le socialisme exerce, hors des rangs de la classe ouvrière, aussi bien à l'intérieur de l'Union soviétique qu'au delà de ses frontières.

« En fait, Staline envisageait une perspective de persécution réciproque sans fin d'une partie de la société contre l'autre, et cela au sein même des organisations de la classe ouvrière.

« Il se trouvait ainsi porté à nourrir un sentiment de méfiance continue, même après les succès remportés dans l'industrialisation ou la collectivisation des campagnes, même après la victoire militaire remportée sur les nazis. La conséquence la plus grave, c'était qu'il perdait la notion du respect de la légalité soviétique. L'ennemi a d'ailleurs su profiter de cette situation en n'hésitant pas à se servir d'hommes comme Béria pour accroître encore plus la défiance, émettre des accusations sans fondement et provoquer des mesures injustes de répression. »

Que ces textes aient été dictés à Moscou, il n'est pour s'en convaincre que de lire le rapport présenté le 14 mars par Togliatti devant le Comité Central du Parti communiste italien (cf. *Le Monde*, 16 mars 1956, p. 16) ou la *Pravda* du 28 mars. Ce sont les mêmes critiques sous la même forme, avec les mêmes expressions. Assurément, les auteurs se sont servis du même texte, élaboré du Kremlin. Togliatti, pas plus qu'un journaliste communiste de second ordre, n'avance rien sans l'autorisation de Moscou.

La Résolution du Comité Central

Le Comité Central du Parti communiste français s'est réuni le 22 mars pour évoquer ces problèmes. Il s'est tenu, comme toujours, à huis clos, mais, contrairement à une habitude à peu près constante, les débats n'ont fait l'objet d'aucun compte rendu ; le rapport qui d'ordinaire est publié, ainsi que le discours de clôture, est resté inédit. Seule la résolution « résumant les thèses essentielles du rapport de Jacques Duclos enrichies par la discussion, et adoptée à l'unanimité » a été rendue publique. Le passage con-

cernant Staline reprenait, en un style plus serré, les déclarations de Duclos le 9 mars.

« Le Comité Central exprime son accord avec les critiques du XX^e Congrès sur certaines thèses avancées par Staline ainsi que sur les méthodes de direction qui ont eu cours pendant toute cette période.

« Certains ouvrages de Staline contiennent plusieurs thèses erronées ou excessives, par exemple sur les manifestations de la crise générale du capitalisme, sur le problème des échanges au

stade actuel de développement de l'U.R.S.S., sur le développement de la lutte de classe après la construction victorieuse du socialisme. Les thèses erronées ou excessives ont abouti à des conclusions politiques fausses.

« La violation du principe léniniste de la direction collective par Staline et ses méthodes personnelles avaient affaibli la direction du Parti communiste de l'Union soviétique. Il en était résulté des conséquences nuisibles pour le Parti et pour le pays du socialisme. L'activité créatrice des communistes et des masses populaires était sous-estimée et diminuée. De graves atteintes avaient été portées à la démocratie du Parti et à la légalité soviétique elle-même.

« Une telle situation ne pouvait que favoriser les défauts susceptibles de ralentir le puissant effort de l'U.R.S.S. dans tous les domaines.

« La franche critique du XX^e Congrès à ce sujet ne supprime nullement, mais situe à leur juste place, le rôle et les mérites de Staline, comme théoricien et comme dirigeant, dans la formation des partis communistes et ouvriers,

dans la lutte idéologique et politique intransigeante contre tous les ennemis de la Révolution d'Octobre (trotskistes, boukhariniens, nationalistes bourgeois), dans l'édification du socialisme, dans l'écrasement du fascisme allemand. »

On remarquera que ce texte, sous une forme voilée et presque incompréhensible aux non-initiés, fait allusion aux crimes commis par Staline : c'est ce que signifient « atteintes à la légalité soviétique » de même que le passage concernant « le développement de la lutte de classes après la construction du socialisme ». Il suffit de se reporter à l'article de M. P. Hentgès, cité plus haut pour s'en rendre compte.

Les rédacteurs de la résolution ont donc tenu compte du « rapport secret » de Khrouchtchev. On n'en est que plus étonné de voir qu'ils ont attribué à Staline les mérites de la victoire sur l'Allemagne. L'article de Hentgès, le discours de Togliatti, et le 19 mars, celui d'Ulbricht auraient dû pourtant leur faire savoir que le génie militaire de Staline était, lui aussi, une invention mensongère. Thorez devait rectifier cet oubli.

Thorez s'aligne

Thorez n'assistait pas à la réunion du Comité Central, pour des raisons de santé, a-t-on dit. Et il a publié dans l'*Humanité*, le 27 mars, un long article (presque deux pages) intitulé : « Quelques questions capitales posées au XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique », où, premier fait surprenant, il n'est pas fait la moindre allusion à la résolution du C.C. Ce silence est-il un blâme indirect? C'est possible, encore que la position définie dans la résolution du C.C. ne diffère pas sensiblement de celle que Thorez a prise dans son article. Faut-il attacher de l'importance au fait que la partie de cet article qui concerne l'affaire Staline n'occupe qu'une place secondaire dans l'ensemble du texte? Mais ce fut le cas aussi du rapport de Khrouchtchev, de celui de Mikoïan, et, le cas est plus proche, du discours de Togliatti.

Le plus significatif est à chercher dans le ton et dans certaines omissions. Thorez s'est appliqué à suivre d'aussi près que possible les déclarations soviétiques. Il n'avance rien qu'il ne puisse étayer d'une citation « moscovite ». Mais sur l'ensemble, il met une sourdine. Il y a des choses dont il ne parle pas. Si fastidieux que cela soit, il est bon de comparer les deux textes. On se rendra compte ainsi du soin qu'a apporté Thorez à s'aligner sans toutefois aller jusqu'à se condamner lui-même.

« Le XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique a été le Congrès du triomphe de la pensée marxiste-léniniste et des méthodes marxistes-léninistes. »

Marxiste-léniniste seulement.

« Si l'Union soviétique a remporté les glorieuses victoires dont le bilan a été présenté au Congrès, si elle affronte maintenant avec assurance des tâches encore plus grandes, c'est parce que le Parti formé par Lénine a grandi et s'est fortifié dans la lutte contre tous les ennemis du socialisme, dans la dure bataille livrée aux trotskistes, aux boukhariniens, aux nationalistes bourgeois. »

Khrouchtchev : « L'unité de notre parti s'est constituée durant des années et des dizaines d'années; elle a grandi et s'est fortifiée dans la lutte contre de nombreux ennemis, les trotskistes, les boukhariniens, les nationalistes bourgeois et autres ennemis jurés du peuple. Les champions de la restauration du capitalisme ont fait des efforts désespérés pour faire sauter de l'intérieur l'unité léniniste des rangs du parti, mais tous se sont brisés contre cette unité. » (P. 101.)

« C'est parce qu'il a organisé la victoire sur l'invasisseur fasciste. »

C'est une correction à la déclaration de Duclos et à l'affirmation de la résolution du C.C. C'est le P.C., non Staline, qui a gagné la guerre.

« ...Les communistes français sont fiers d'avoir répondu en 1920 à l'appel de Lénine, d'avoir travaillé à éduquer le prolétariat de leur pays dans l'esprit combattif du bolchevisme, à élever la conscience socialiste et la capacité d'organisation de la classe ouvrière selon les préceptes léninistes si souvent rappelés par Staline. »

Thorez n'attribue pas à Staline aussi nettement que Duclos et la résolution du C.C. un rôle déterminant dans la formation du parti communiste français.

« Le Congrès de Moscou a été caractérisé par la critique franche des défauts et des erreurs du Parti, comme des fautes commises par les organismes administratifs et économiques de l'U.R.S.S. Ainsi, il a donné une haute leçon qui est valable pour nous aussi.

Thorez ne précise pas qu'il y a, parmi ces défauts, le pouvoir personnel.

« Avant même le Congrès, dans les assemblées du Comité Central, plus d'une organisation du Parti, plus d'un de ses membres, y compris des militants du Comité Central avaient été critiqués sans considération des personnes. La lutte a été engagée à fond par le Congrès contre l'esprit de suffisance et la vantardise, les méthodes de direction bureaucratique, les phénomènes de coupure entre le travail idéologique et la vie, le dogmatisme et la routine. »

Khrouchtchev : « Aux sessions du C.C. du P.C. de l'Union soviétique, l'activité d'un certain nombre d'organisations du parti et de personnes, entre autres, celle de membres du C.C., a été l'objet d'une critique bolchevique sans égard aux personnes. » (P. 101.)

Khrouchtchev : « Lutter résolument contre les tendances à s'illusionner, contre la vantardise et la présomption. » (P. 102.)

« Le Congrès a noté qu'il y avait eu, dans le passé des infractions sérieuses aux règles léninistes de la vie du Parti. »

Khrouchtchev : « Pour resserrer davantage l'unité du parti et renforcer l'activité de ses organisations, il a fallu rétablir les règles de la vie du parti établies par Lénine, que l'on avait souvent transgressées jusque là. » (P. 103.)

« Il a accordé beaucoup d'attention au rétablissement et à l'affermissement du principe de la direction collective. »

Khrouchtchev : « Rétablir et consolider au maximum le principe de la direction collective avait une importance de premier plan. » (P. 103.)

« Il a constaté que la théorie et la pratique du culte de la personnalité, étranger à l'esprit du marxisme léninisme, avaient pris de l'extension dans la période antérieure au XIX^e Congrès et avaient causé un grave préjudice en gênant la critique à l'adresse des dirigeants et la démocratie intérieure du parti en favorisant parfois l'adoption de décisions erronées. »

Souslov : « La théorie et la pratique du culte de la personnalité, étrangères à l'esprit du marxisme-léninisme, qui avaient pris de l'extension avant le XIX^e congrès, ont porté un grave préjudice au travail aussi bien d'organisation qu'idéologique. Elles diminuaient le rôle des masses populaires et du parti, dépréciaient la direction collective, sapaient la démocratie à l'intérieur du parti... engendraient des solutions unilatérales et parfois erronées. » (P. 235.) Souslov lui-même ne faisait que développer un paragraphe du rapport de Khrouchtchev : « Le C.C. s'est élevé résolument contre le culte de la personnalité, étranger à l'esprit du marxisme-léninisme, qui fait de tel ou tel dirigeant un héros, un thaumaturge, tout en minimisant le rôle du parti et des masses populaires, ce qui amoindrisait le rôle de la direction collective dans le parti et aboutissait parfois à de sérieuses omissions dans notre travail. » (P. 103.)

Thorez a fait disparaître le thaumaturge — qui figurait dans l'article de Billoux (voir plus haut). Bien entendu, ni lui, ni Duclos, ni aucun autre n'a, à l'exemple de Khrouchtchev, cité, à la suite de ce paragraphe, le célèbre couplet de l'*Internationale* : « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun ». On a si souvent, en France, opposé ces paroles au culte de Thorez qu'il n'était pas possible de les reprendre sans viser le secrétaire général du P.C.F. Dans son discours de Wagram, Duclos a substitué à ce couplet des vers de Maïakovski, cités eux aussi par Khrouchtchev, mais qui s'appliquent aux dirigeants des usines et des kolkhozes qui attendent les circulaires au lieu d'agir par eux-mêmes. C'est un aspect de la manœuvre qui vise à détourner les critiques sur les cadres moyens de l'appareil.

« La faute du camarade Staline fut de méconnaître dans la dernière période de son activité certaines des règles de vie et de direction du Parti qu'il avait lui-même enseignées aux communistes du monde entier, en particulier dans son ouvrage « Les principes du Léninisme. »

On ne saurait voir dans l'expression « la dernière période de son activité » une tentative pour réduire à quelques années les vingt ans dont Mikoïan a parlé. La preuve en est que Duclos (dans son discours de Wagram) a employé concurremment les deux expressions. Toujours est-il que Thorez s'en tient à une forme édulcorée. En se référant à des enseignements de Staline, de beaucoup antérieurs à 1934, date à laquelle le XX^e Congrès a fait commencer ses erreurs, il ne contredit pas les affirmations de Khrouchtchev qui, semble-t-il, a reconnu les mérites de Staline comme théoricien. Il reste que,

dans ce paragraphe, les mérites de Staline l'emportent sur ses fautes.

« A partir des jugements autocritiques émis au XX^e Congrès, signes évidents de la force tranquille d'un grand parti qui ne craint pas de reconnaître ses erreurs pour aller de l'avant, les hommes de la réaction ont essayé d'échafauder toute sorte de spéculations contre le mouvement communiste. Comme si la ligne générale du Parti communiste de l'Union soviétique n'avait pas conduit ce parti et ce pays de triomphe en triomphe sur la voie du bien-être, de l'essor culturel de la grandeur nationale ! Comme si la critique nécessaire de certaines erreurs pouvait rien enlever aux mérites historiques de Staline ! Staline a défendu et fait progresser l'héritage théorique et pratique de Lénine ; il a impulsé sur un sixième du globe la réalisation des plans quinquennaux et la construction du socialisme. Il a joué un rôle déterminant pour battre tous les groupes d'ennemis du parti, trotskistes, droïtistes, etc., qui auraient conduit la Révolution d'Octobre à sa perte et pour déjouer les complots de l'impérialisme international contre le pouvoir des Soviets, longtemps isolé dans le monde. »

Thorez n'invente pas ce catalogue des mérites, il reproduit celui qu'a dressé Khrouchtchev dans son rapport secret, tel du moins qu'il apparaît dans le résumé venu de Moscou et paru sous la signature de P. Hentgès dans l'*Humanité* du 21 et du 22 mars. (Voir plus haut.)

« Le XX^e Congrès a montré la fausseté de l'opinion de Staline d'après laquelle la lutte de classe devait s'aggraver en Union soviétique au fur et à mesure des succès dans la construction du socialisme. En fait, les comptoteurs impérialistes ne peuvent pas trouver de bases sociales larges où prendre appui à l'intérieur d'un pays où les classes d'exploiteurs ont disparu. La thèse erronée a engendré de graves atteintes à la démocratie du Parti et à la légalité soviétique elle-même. »

Paragraphe d'une extrême importance. Thorez écarte les griefs secondaires accolés à celui-ci dans la résolution du C.C. (erreur sur la crise générale du capitalisme, sur le problème des échanges en U.R.S.S.). La correspondance de P. Hentgès — voir plus haut — avait longuement développé cette critique de la théorie mise en avant par Staline pour justifier ses crimes ou, comme il est dit pudiquement, « ses graves atteintes à la légalité soviétique ». En reconnaissant que la lutte des classes ne pouvait pas s'aggraver en U.R.S.S. à mesure que s'édifiait le socialisme, Thorez admet que les assassinats massifs effectués d'ordre de Staline à partir de 1934 n'étaient pas des actes imposés par la lutte des classes (donc justes !) mais les crimes d'un despote. Signalons une autre omission parmi les griefs faits à Staline : Thorez (pas plus que la résolution du C.C.) ne fait aucune allusion aux falsifications de l'histoire. Ce n'est pas par hasard.

Omissions significatives

On ne peut pas dire que Thorez ne s'est pas aligné. Il reconnaît jusqu'aux crimes de Staline. Il le fait en termes discrets, sans précision, sans exemples concrets, sans déclamation. Mais cela pourrait s'expliquer par les besoins de la polémique à soutenir devant l'opinion française. A Moscou, on ne saurait lui en faire grief, à moins qu'on ne vienne à penser que ces atténuations et ces euphémismes ont aussi pour objet d'empêcher l'évocation de « l'affaire Thorez ».

De ce point de vue, deux faits sont caractéristiques.

La résolution du C.C. et l'article de Thorez font le silence sur les falsifications de l'histoire imposées par Staline. Reprendre les critiques de Mikoïan — et celles du rapport secret de

Khrouchtchev sur ce thème — ce serait vraiment parler de corde dans la maison d'un pendu. Il suffit de se reporter aux différentes éditions de *Fils du Peuple* pour s'en rendre compte.

La façon dont est esquivée la question de la direction collective est tout aussi remarquable.

La résolution du Comité central et l'article de Thorez du 27 mars comportent, bien entendu, l'un et l'autre, l'affirmation que les communistes français doivent s'inspirer des décisions du XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. qui, dit Thorez, « sont considérées comme un guide pour l'action par les communistes et tous les travailleurs avancés des autres pays du monde ». Mais, il y a d'un texte à l'autre, des nuances.

D'après Thorez, « la grande conclusion du

XX^e Congrès c'est, pour les communistes français « la nécessité de veiller sans cesse et à tous les échelons au développement du Parti et à la correction des défauts dans son travail, au maintien de son unité de pensée et d'organisation, à l'observation des règles du centralisme démocratique et à la liberté de la critique sur la base des principes du marxisme-léninisme. »

Pas un mot du culte de la personnalité et de la direction collective, comme si la question ne se posait pas. Visiblement, Thorez est gêné.

La résolution du Comité central ne traite pas le problème par préterition, mais, en dépit de cette différence, elle ne dit pas autre chose que l'article de Thorez. Le texte est d'ailleurs fort habilement rédigé :

« Le Comité central recommande, enfin, et notamment pour une bonne préparation de notre XIV^e Congrès, de généraliser l'étude de l'expérience du P.C.F., de sa lutte pour l'unité de la classe ouvrière, base de l'union de la Nation française, et de son propre apport aux idées du marxisme en premier lieu dans les œuvres du secrétaire général du Parti, le camarade Maurice Thorez.

« La lutte du XX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique contre le culte de la personnalité et contre toute violation du principe de la direction collective doit nous inciter à développer nous-

mêmes, au Comité central du Parti, dans les comités fédéraux et de sections, dans chaque cellule, le caractère collectif de la direction, la discussion libre et approfondie des questions à l'ordre du jour, l'encouragement à la critique féconde des défauts et des insuffisances, en veillant seulement à ne pas laisser confondre la liberté de critique avec la liberté d'introduire les idées de la bourgeoisie dans les rangs du Parti et de la classe ouvrière. »

Ainsi, le culte de la personnalité doit être banni et le principe de la direction collective respecté : mais, d'une part, on ne doit pas pousser les choses trop loin sinon l'on risque d'introduire (ou d'être accusé d'introduire) les idées de la bourgeoisie dans le parti, et, d'autre part, les critiques doivent s'arrêter précisément là où elles auraient lieu de s'exercer : au bureau politique et au secrétariat du Parti. C'est dans le Comité central, les comités fédéraux, les sections et les cellules qu'il faut veiller au caractère collectif de la direction. Certes, le bureau politique et le secrétariat sont des organes du Comité central et on peut arguer qu'on les désigne implicitement en nommant celui-ci. Mieux eût valu pourtant qu'on les désignât explicitement. Le silence fait sur eux parle d'autant plus haut que le paragraphe précédent affirme la prééminence du camarade Thorez, dont les œuvres continuent à être présentées comme la Bible du Parti.

Le sort de Thorez et des siens

La position de l'équipe dirigeante du P.C.F. est claire. On veut bien consentir à des concessions de pure forme. Par exemple, on cessera de parler du « parti de Maurice Thorez », d'orner les salles de portraits gigantesques du secrétaire général, d'exiger pour lui des cadeaux des militants, d'accoler à son nom des superlatifs ou des formules du genre de « celui, de France, que nous aimons le plus », de se référer à ses écrits avec autant d'insistance que par le passé. Mais, sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la concentration des pouvoirs entre les mains du secrétaire général, de son secrétariat personnel, de sa famille et de ses intimes, Thorez et ses supporters semblent décidés à maintenir les choses en l'état présent. Dans la quasi-totalité des partis communistes, on avait, en 1953, remplacé le titre de secrétaire général par celui de premier secrétaire. Le P.C.F. a gardé l'ancienne appellation.

Peut-être Thorez pense-t-il qu'il pourra cette fois encore éluder.

Reste à savoir si, à Moscou, on ne jugera pas que cette persévérance dans les « erreurs » publiquement dénoncées risque de faire échouer la politique de « démocratisation » apparente des P.C. à laquelle on paraît attacher un très grand prix. Et on ne peut pas, cette fois, tenir pour négligeable l'agitation qu'a suscitée dans l'appareil du Parti français la critique de la direction personnelle.

On devrait savoir dans un proche avenir, au Congrès de juillet, par exemple, si l'actuelle équipe dirigeante a encore en mains assez d'atouts pour gagner la partie, ou si elle devra passer la main. Dans cette dernière hypothèse, on assisterait peut-être à des promotions d'hommes moins usés, ou moins compromis, en apparence, que Thorez ou Duclos. Le nom de Waldeck-Rochet a été mis en avant. Nous essaierons de dire pourquoi dans une étude ultérieure.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Matériaux d'Histoire du Communisme

Le "Testament de Lénine"

DES informations de bonne source concordent pour faire savoir qu'à la fin du dernier Congrès communiste, à Moscou, lors de la séance tenue à huis-clos où Khrouchtchev révéla une petite partie des crimes innombrables de Staline, les assistants triés sur le volet ont eu connaissance, un peu tard, du document appelé par convention « testament » de Lénine.

Le cynisme des staliniens au pouvoir n'a vraiment pas de bornes : ils osent faire état aujourd'hui d'un papier dont ils n'iaient en public l'existence, depuis plus de trente ans, et dont ils imputaient à crime la publication à l'étranger par des gens avertis, scrupuleux, qu'ils traitaient jusqu'à présent de menteurs et de faussaires (alors que ce sont eux, les menteurs et les faussaires).

Il est peu vraisemblable que le texte exact ait été communiqué aux congressistes par des élèves endurcis de « l'école stalinienne de falsifications », comme disait Trotski. Ont-ils laissé subsister la phrase où Lénine désigne Trotski comme « l'homme le plus capable du Comité central actuel » ? Nous ne sommes pas près de le savoir. En attendant, la presse occidentale imprime tant bien que mal des phrases détachées du « Testament », parfois déformées, et le besoin se fait sentir d'une nouvelle reproduction intégrale, à titre documentaire.

« Une nouvelle reproduction » car le document en question a déjà été publié, voici bientôt trente ans, par Boris Souvarine en français, par Max Eastman en anglais, dans des circonstances que peu de personnes actuellement connaissent. Un bref historique s'impose.

**

En 1923, Lénine, malade, écrit à l'intention du 12^e Congrès communiste quelques notes donnant son opinion sur les questions brûlantes de l'heure. Il les confia à sa femme, Kroupskaïa, pour les faire lire à ce congrès, le premier auquel il ne pouvait participer.

Espérant toujours un retour de Lénine à la santé et aux affaires du Parti et de l'Etat, Kroupskaïa s'abstint de communiquer ces papiers recelant les suprêmes pensées, les derniers conseils du « vieux ». Le Congrès n'en eut pas connaissance.

Après la mort de Lénine, en 1924, Kroupskaïa remit au Politburo lesdits papiers et proposa d'en donner lecture au 13^e Congrès. Staline et la majorité s'y opposèrent (Zinoviev et Kamenev étaient du nombre) : ils venaient de mener contre Trotski une campagne de diffamation où leur procédé favori consistait à réveiller des querelles périmées datant d'avant la révolution afin d'opposer Lénine mort à Trotski vivant. La révélation des notes ultimes de Lénine eût contrecarré leurs plans.

Par une trentaine de voix contre dix, le Comité central décida de passer outre aux intentions de Lénine, de ne pas porter les « notes » à la connaissance du Congrès mais, par un détournement astucieux, d'en communiquer le contenu à certains délégués choisis, réunis séparément, avec commentaires explicatifs : c'était une façon d'amortir le coup, d'endoctriner des militants

sans défense et d'éviter toute discussion générale où Trotski et ses amis eussent pu exercer leur influence.

On appela « Testament », dans les sphères supérieures du Parti, les deux notes conjointes qui traitaient du danger de scission dans les rangs communistes et formulaient des appréciations sur les principaux dirigeants destinés à succéder à Lénine. Le terme n'avait rien de juridique, il servait au sens figuré à différencier ces notes de plusieurs autres. Il devint d'usage courant dans les milieux communistes proches de la direction (1).

Les allusions au « Testament » devinrent permanentes au cours des controverses et des querelles qui déchirèrent le Parti et l'Internationale communiste après la mort de Lénine, en 1925 et 1926. Les uns et les autres en citaient des phrases plus ou moins bien répétées, quelquefois résumées ou déformées, puisque transmises oralement. Le *Courrier Socialiste* des social-démocrates menchéviks exilés, paraissant alors à Berlin, en donna une version reconstituée tant bien que mal mais très proche de la vérité. Max Eastman en cita des passages dans son livre : *Depuis la mort de Lénine*, écrit en 1925. Enfin, au plus fort des luttes de tendances, en 1926, Kroupskaïa, écœurée des procédés de Staline, passa une copie du « Testament » à quelqu'un qui le transmit aussitôt à B. Souvarine, à Paris, pour le rendre public.

Afin d'assurer à ce document essentiel, dont Staline et sa fraction n'iaient effrontément l'existence, la plus grande diffusion possible, B. Souvarine s'entendit avec Max Eastman qui le traduisit en anglais et le publia dans le *New York Times* et dans le *New York Herald*. B. Souvarine en fit la traduction française qu'il donna à la *Révolution Proletarienne*, revue « syndicaliste communiste » (n° 23, novembre 1926) et qu'il reproduisit ensuite dans le *Bulletin Communiste* (n°s 16-17, janvier-mars 1927). Cette traduction est strictement littérale, au détriment du style, dont Lénine n'avait d'ailleurs nul souci, mais il s'agissait de serrer de très près le texte original qui n'est pas un modèle de prose russe.

Les traductions de Max Eastman et de B. Souvarine ont été « empruntées » maintes fois par toutes sortes d'auteurs, y compris ceux qui s'en servaient pour dénigrer les divulgateurs ou pour contester l'authenticité du document. Des controverses furieuses se déchaînèrent à Moscou autour de l'affaire. Staline et sa clique eurent l'audace de démentir en public le « Testament » dont ils avaient dû donner lecture en privé dans les couloirs du 13^e Congrès. Soumis à une pression impitoyable et acculés à une position sans issue

(1) On ne fera donc pas l'honneur d'une discussion aux ignorants prétentieux qui tantôt nient l'existence ou la valeur du document, tantôt ergotent sur le mot « testament » ou l'attribuent aux « adversaires de Staline » (sic). Ainsi, le polygraphe touche-à-tout, Gérard Walter, qui a eu le front de compiler une biographie de Lénine au-dessous du médiocre, sans rien savoir (un âne chargé de fèves, eût dit Mahomet) et avec le souci visible de complaire aux zéloteurs de Staline. L'éditeur Julliard n'est pas difficile et n'a pas eu la main heureuse, avant de « parvenir » dans le domaine de la littérature.

dans les conditions soviétiques, Kroupskaïa et Trotski désavouèrent Eastman et, eux aussi, ergotèrent à propos du « Testament », quittes à regretter amèrement plus tard une palinodie inutile. Après quoi, les discussions intestines reprurent de plus belle, avec références constantes au « Testament » soi-disant inexistant.

Le 23 octobre 1927, Staline lut des passages essentiels du « Testament » devant l'assemblée plénière du Comité central et de la Commission de contrôle. Son discours parut dans la presse soviétique et on le trouve en français dans la *Correspondance Internationale*, n° 114, du 12 novembre 1927. A noter que Staline s'est ensuite censuré lui-même en insérant ce discours dans le recueil de ses *Œuvres complètes*, t. X, p. 172 (amputations faciles à constater). Enfin, le 15^e Congrès décida, le 9 décembre 1927, de publier le « Testament », plus exactement de l'imprimer à l'usage d'un petit nombre. Le texte intégral en russe se trouve dans le *Bulletin* de la Conférence suivante du Parti (tenue entre deux Congrès). Staline ne décolérait pas contre Eastman et Souvarine et, dix ans plus tard, il les vitupère encore avec la grossièreté qui le caractérise dans son discours du 3 mars 1937 devant le Comité central, paru dans la *Pravda*, répété à la radio, et publié en français dans la *Correspondance Internationale*, n° 15, du 3 avril 1937.

Ajoutons à cette récapitulation de références, celles-ci : *Une lettre d'Eastman* (à B. Souvarine), au sujet de la publication du « Testament » dans la presse américaine, *Bulletin Communiste*, n° 16-17, janvier-mars 1927, p. 272; *Lettre de Kroupskaïa à Léon Trotski*, au sujet des sentiments que Lénine « jusqu'à sa mort » éprouva envers Trotski, *Bulletin Communiste*, n° 18-19, avril-juin 1927, p. 295. Bien entendu, le « Testa-

ment » est largement cité dans le livre de B. Souvarine sur Staline.

Quand un incendie détruisit une partie de la documentation de Trotski, à Prinkipo, Souvarine aida à la reconstituer en envoyant notamment, parmi d'autres papiers, le texte russe du « Testament » communiqué par Kroupskaïa : il devrait donc se trouver encore dans les archives de Trotski. Mais, de toutes façons, le « Testament » a depuis longtemps cessé d'être une pièce de collection (2). Et voici que Khrouchtchev et consorts lui confèrent un regain d'actualité en le révélant aux membres du 20^e Congrès qui, paraît-il, en tombaient des nues...

Tout ce qui précède fait justice des versions fantaisistes ou frelatées, relatives au « Testament », qui circulent dans la presse. On ne s'étonnera pas que le *Monde*, dont la réputation est faite depuis sa publication du faux rapport Fechteler, se réfère, le 20 mars dernier, à Isaac Deutscher, lequel n'avait pas craint naguère de se référer au faux Boudou Svanidzé, c'est-à-dire au faussaire Bessedovski. Le faux Svanidzé a d'ailleurs été traduit par M. André Pierre, pour comble d'authentification. Le compte du sieur Deutscher étant réglé dans le dernier *Est & Ouest*, inutile d'insister ici. Il va de soi que les staliens d'Occident, avoués ou honteux, sont fort mal à l'aise ces temps derniers et ne savent trop comment faire contenance. Leurs efforts pitoyables pour accréditer un prétendu « retour à Lénine » et pour préserver un reste de légende stalinienne n'empêcheront pas la vérité de s'imposer, tôt ou tard, et rien ne subsistera des mensonges accumulés par le Caligula du Kremlin, par ses acolytes, ses complices, ses courtisans et serviteurs.

Le texte de Lénine

PAR stabilité du Comité central, dont j'ai parlé plus haut (3), j'entends des mesures contre la scission, dans la mesure où en général de telles mesures peuvent être prises. Car, évidemment, le réactionnaire (S. F. Oldenbourg, semble-t-il) avait raison qui, dans la *Rousskaïa Mysl*, premièrement tablait sur la scission de notre Parti dans son jeu contre la Russie soviétique et quand, deuxièmement, il tablait, pour cette scission, sur les plus sérieux désaccords dans le Parti.

Notre Parti s'appuie sur deux classes, et c'est pourquoi son instabilité est possible, et inévitable sa chute, si, entre ces deux classes, un accord ne peut être établi. Dans ce cas, il serait même inutile de prendre telles ou telles mesures, voire de délibérer de la stabilité de notre Comité central. Nulle mesure, dans un tel cas, ne se montrerait propre à prévenir la scission. Mais j'espère que c'est là un avenir trop lointain et un événement trop improbable pour en parler ici.

Ce que j'ai en vue, c'est la stabilité du Comité central comme garantie contre la scission dans le proche avenir, et j'ai l'intention d'examiner ici une série de considérations de caractère purement personnel.

Je crois que l'essentiel, dans la question de la stabilité vue sous cet angle, sont des membres du Comité central, tels que Staline et Trotski. Les rapports entre eux constituent, à mon avis, une grande moitié des dangers

de cette scission qui pourrait être évitée et à l'évitement de laquelle doit servir, entre autres, l'augmentation du nombre des membres du Comité central jusqu'à 50 et 100 personnes.

Le camarade Staline, en devenant secrétaire général, a concentré dans ses mains un pouvoir immense, et je ne suis pas convaincu qu'il puisse toujours en user avec suffisamment de prudence. D'autre part, le camarade Trotski, comme l'a déjà démontré sa lutte contre le Comité central, à propos de la question du Commissariat du peuple aux voies de communications, ne se distingue pas seulement par les capacités les plus éminentes. Personnellement, il est certes l'homme le plus capable du Comité central actuel, mais il est excessivement porté à l'assurance et entraîné outre mesure par le côté administratif des choses.

Ces deux qualités des deux chefs les plus marquants du Comité central actuel peuvent involontairement conduire à la scission ; si notre Parti ne prend pas les mesures pour la

(2) M. Gérard Walter, l'âne chargé de fiches (Mahomet *dit* *dit*, ou presque) ignore visiblement les sources et références indiquées ci-dessus. Il a trop de fiches, et ce ne sont pas les bonnes. Un minimum de bonne foi serait nécessaire pour s'orienter dans l'étude de ces questions sérieuses. Il y faudrait, en outre, certaines qualités supplémentaires dont le catalogueur est par trop dépourvu.

(3) Allusion à une partie des notes concernant l'organisation économique. (N.D.L.R.)

prévenir, cette scission peut se produire inopinément.

Je ne vais pas ensuite caractériser les autres membres du Comité central d'après leurs qualités personnelles. Je rappellerai seulement que l'épisode d'octobre de Zinoviev et de Kamenev n'a évidemment pas été occasionnel mais qu'il ne peut guère plus leur être personnellement reproché que le non-bolchévisme au camarade Trotski.

Quant aux jeunes membres du Comité central, je veux dire quelques mots de Boukharine et de Piatakov. Ils sont, à mon avis, les plus marquantes parmi les forces jeunes et il faut, à leur égard, avoir en vue ce qui suit :

Boukharine n'est pas seulement le plus précieux et le plus fort théoricien du Parti, et aussi légitimement considéré comme le préféré de tout le Parti, mais ses conceptions théoriques ne peuvent être considérées comme vraiment marxistes qu'avec le plus grand doute, car il y a en lui quelque chose de scolastique (il n'a jamais appris et je crois qu'il n'a jamais compris vraiment la dialectique).

Puis, Piatakov, incontestablement homme de volonté et de capacités les plus éminentes, mais inclinant trop à l'administration et au côté administratif des choses pour qu'on puisse s'en remettre à lui dans une question politique sérieuse.

Evidemment, l'une et l'autre remarques sont faites par moi seulement pour le moment présent, et à supposer que ces deux travailleurs éminents et dévoués ne trouvent l'occasion de compléter leurs connaissances et de modifier ce qu'ils ont en eux d'unilatéral.

(25 décembre 1922.)

Staline est trop brutal, et ce défaut, pleinement supportable dans les relations entre nous, communistes, devient intolérable dans la fonction de secrétaire général. C'est pourquoi je propose aux camarades de réfléchir au moyen de déplacer Staline de ce poste et de nommer à sa place un homme qui, sous tous les rapports, se distingue du camarade Staline par une supériorité, c'est-à-dire qu'il soit plus patient, plus loyal, plus poli et plus attentionné envers les camarades, moins capricieux, etc. Cette circonstance peut paraître une bagatelle insignifiante mais je pense que, pour se préserver de la scission et du point de vue de ce que j'ai écrit plus haut des rapports mutuels entre Staline et Trotski, ce n'est pas une bagatelle, à moins que ce ne soit une bagatelle pouvant acquérir une importance décisive.

(4 janvier 1923.)

« ... Dans les conditions historiques actuelles, les principes léninistes de stratégie et de tactique, surtout ceux exposés dans le remarquable ouvrage de Lénine : *La maladie infantile du communisme*, acquièrent une importance particulière.

« ... Il souligne qu'il faut « savoir faire de toutes les formes, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, un instrument de la victoire du communisme, victoire définitive et totale, décisive et sans retour. »

Kaganovitch : XX^e Congrès du P.C.U.S.

Le Congrès du P. C. italien

Du 3 au 5 avril s'est tenu à Rome le 4^e Conseil national (congrès) du P.C.I. — le premier depuis cinq ans. La veille de l'ouverture des travaux, Nenni, dans *l'Avanti*, proclama solennellement l'indissolubilité du pacte d'unité d'action entre P.S.I. et P.C.I.

Ainsi, 1.200 délégués du P.C.I. et une délégation du P.S.I. siégèrent pendant trois jours sous quatre portraits aux mêmes dimensions : Marx, Engels, Lénine et Staline. L'ordre du jour était d'une simplicité inusitée : « pour une majorité démocratique de gauche dans les communes et dans les provinces ».

La position personnelle de Togliatti est inébranlée : il fut salué avec enthousiasme par tous les délégués debout. La position de Secchia, par contre, paraît affaiblie (Secchia était partisan de l'action extraparlamentaire), celle de Terracini — qu'à tort on se plaisait à considérer comme le successeur de Togliatti — difficile à définir.

Tous les débats et rapports sans exception portèrent sur la future tactique électorale municipale : « l'union des communistes avec les techniciens, employés et petits commerçants pour arracher les villes aux monopolistes ». Les événements de Moscou furent à peine mentionnés. Pajetta parla de « ce grand événement qui prouve que les communistes sont capables de se rendre compte des grandes choses survenues ». Fabiani, Longo, Vianello et Trivelli soulignèrent que le 20^e Congrès du P.C.-U.R.S.S. « ouvre de nouvelles larges possibilités d'entente entre toutes les forces démocratiques et socialistes ». Togliatti, enfin — après di Vittorio qui se borna à féliciter le P.C. de l'U.R.S.S. d'avoir eu le courage de reconnaître ses erreurs — fit, à la fin, l'éloge de Staline : « il ne faut pas regarder uniquement l'ombre à côté du soleil ».

Le rapport de Togliatti sur les élections municipales fut adopté à l'unanimité et toute l'activité du parti fut orientée vers l'action administrative : à qui vous parlera de Staline vous répondrez : mais que Staline a-t-il à voir avec les élections municipales italiennes? Bref, il découle du 4^e Conseil national du P.C.I. :

- a) que la position des hiérarques n'est point ébranlée;
- b) que l'alliance avec Nenni reste plus étroite que jamais;
- c) que le P.C.I. a entièrement éludé la discussion sur Staline;
- d) que les élections municipales doivent servir de soupape de sécurité pour les militants.

Somme toute, les remous au sein du P.C.I., après un renversement idéologique majeur à celui de septembre 1939, ont été minimes jusqu'ici.

Le P.C. de Trieste tint son 5^e Congrès le 6 avril. Là également, tout tourna autour des élections administratives sans que la position du stalinien Vidali semble avoir été atteinte.

Chronique des faux

De Kapitsa, père de la bombe atomique russe, à Staline agent de l'Okhrana

ON n'en finira donc jamais avec les faux et les faussaires qui désinforment l'opinion en Occident au sujet des affaires soviétiques? Dans notre numéro 144 d'*Est et Ouest*, où il a fallu revenir encore une fois sur le faux « Journal » de Litvinov, on a signalé sous le titre *Faux et usages de faux* une « nouvelle fabrication, genre Litvinov et Svanidzé, sur le savant physicien Kapitsa » qui, selon notre rédacteur, « sent le Bessedovski à plein nez ».

En effet, le livre en question étant sorti (A.M. Biew : *Kapitsa, Père de la bombe atomique russe*, éditions Pierre Horay, Paris), il a été facile d'identifier l'auteur : encore et toujours Bessedovski. C'est de la même veine et de la même plume, ou de la même machine à écrire, que le faux « Journal » de Litvinov. On peut relever dans les deux livres les propos prêtés à Staline, à Litvinov, à Kapitsa, etc., ils sont interchangeables, et, substitués les uns aux autres, les deux livres garderaient le même genre d'intérêt ».

Chose surprenante : Bessedovski, alias Biew, n'est pas préfacé, cette fois, par le professeur E.H. Carr.

✱

Dans le même article d'*Est et Ouest* était signalé un faux maintes fois publié dans le *Times* et le *Herald Tribune* de New-York, à titre publicitaire, par la firme *International Latex Corporation* : une prétendue citation de Manouilski, avec référence à une *Lenin School of Political Warfare* qui n'existe pas.

Malgré notre mise en garde, la maison *Latex* a persévéré dans son erreur grossière, le *Times* et le *Herald* ont continué d'insérer cette publicité mensongère. Aucun de nos lecteurs d'Amérique n'a-t-il pris la peine d'attirer l'attention de *Latex*, du *Times* et du *Herald* sur les inconvenients de diffuser avec insistance et d'accréditer un tel faux?

Là-dessus, le *Monde* du 22 avril, sous le titre : « *L'offensive de paix* » est-elle prévue depuis 25 ans? reproduit la fausse citation de Manouilski, tirée cette fois de *Nouvel Horizon*, organe des jeunes chrétiens démocrates émigrés d'Europe orientale. Il n'y a aucune raison pour que cela finisse... Le *Monde* regrette le manque de référence, mais admet que la citation pourrait être authentique, donc sensationnelle : or, la référence, cent fois donnée dans le *Times* et le *Herald*, est aussi fausse que la citation.

Combien de fois faudra-t-il dénoncer ces procédés, indignes d'une presse relativement libre? Nous mettons au défi la firme *Latex*, responsable de cette tromperie, d'indiquer la moindre source vérifiable à l'appui de son texte inventé. Nous avons dit et répétons que de tels procédés font le jeu des communistes.

✱

Les faux ont la vie dure. Combien de fois n'avons-nous pas dénoncé, de manière irréfutable, le faux Kalinov (œuvre de Bessedovski), le faux Boudou Svanidzé (autre produit de Bessedovski) et le faux Litvinov (encore et toujours fabrication de Bessedovski)? Et cependant, de respectueuses références à ces proses trompeuses ne cessent de paraître dans la presse et même dans des revues tenues pour sérieuses, voire dans des ouvrages de docte apparence.

Le faux Kalinov : on nous communique deux articles de la *Revue de la Défense Nationale* qui en font état. L'un s'intitule : *L'armée soviétique*, par le capitaine Michel Garder. L'autre, *La thèse de Boulganine*,

par le capitaine Guy Weber. Nous avisons poliment et fermement ladite *Revue de la Défense Nationale*, et le capitaine Garder, et le capitaine Weber, de se renseigner avant de publier de tels articles qui les discréditent, et de consulter la collection du *B.E.I.P.I.* et d'*Est et Ouest*, qui leur facilite la tâche.

Il est inadmissible qu'une *Revue de la Défense Nationale* s'expose à des démentis ou réfutations trop faciles.

De plus en plus stupéfiant : on retrouve le faux Kalinov pris au sérieux dans l'ouvrage de statistique (1) de M. Gregory (Grzegorz) Frumkin : *Population Changes in Europe since 1939*, Augustus M. Kelly, Inc., New-York 1951. Il figure parmi les « sources principales », page 158, à côté des ouvrages de Frank Lorimer, de Prokopovicz, de Timasheff et de Kulischer (et du stalinien Pierre George). On a peine à en croire ses yeux. Et les chiffres inventés par Bessedovski sont gravement pris en considération, pages 163 et 164, comme fournis par « le seul des auteurs cités qui semble avoir eu accès à des matériaux officiels non publiés » (!!!). Le Bessedovski doit bien rire et l'on comprend qu'il ait dit à M. Ryszard Wraga : « Cher monsieur, moi, j'écris des livres pour les idiots » (voir le *B.E.I.P.I.*, n° 139, p. 6).

Le faux Boudou Svanidzé : une coupure de *Paris-Match* (31 mars) montre que M. Raymond Cartier est dupe du « propre neveu » de Staline, inventé de toutes pièces par Bessedovski. Nous le prions, lui aussi, de se reporter à notre collection (il y a un Index).

Le faux Litvinov : une coupure de *Dimanche-Eclair*, de Nancy, prouve que cette imposture de Bessedovski n'a pas fini de faire des dupes en province. Nous prions la direction de ce journal de consulter, dans le *B.E.I.P.I.* n° 133, notre correspondance avec les *Documents et Reportages Internationaux*, et dans les numéros 138, 139, 141 et 144 nos articles sur le faux « Journal » de Litvinov.

✱

Enfin, on ne saurait passer sous silence la publication tapageuse par *Life*, de New-York, numéro du 23 avril, d'un faux document qui tend à prouver que Staline était, sous le tsarisme, un agent de l'Okhrana. Ce pseudo-document avait été présenté, il y a quatre ans déjà, à B. Souvarine qui, instantanément et catégoriquement, le déclara faux. Certes, Staline était capable des pires ignominies et des crimes les plus horribles, mais ce n'est pas une raison pour le « prouver » au moyen de faux qui, en définitive, servent la propagande communiste.

Life ne s'en tient pas là et, dans le même numéro, ajoute de soi-disant révélations de l'ex-tchékiste Alexandre Orlov qui reprend à son compte les mensonges de Staline sur le prétendu complot de Toukhatchevski en le motivant, cette fois, par la découverte du secret de Staline : son appartenance à l'Okhrana. Il n'y a jamais eu de tel complot et les racontars d'Orlov, dignes de la Guépéou, sont un tissu d'absurdités. Nous avons signalé, en leur temps (voir notre numéro 90) les premiers racontars d'Orlov sur les procès de Moscou, illustrés de dessins hideux, dans le même *Life*, étalés sur quatre numéros. Orlov tentait alors de se justifier en disant que *Life* avait falsifié et déformé ses papiers pour les rendre plus « sensationnels ». On voit aujourd'hui ce que valaient ces dénégations et ce que valent toutes ces « révélations » de bas étage.

Les événements d'Algérie

Qui est Léon Feix ?

Tous les partis communistes obéissent et sont soumis au contrôle de Moscou. Mais cette subordination générale comporte des subdivisions. Ainsi, il est arrivé à plusieurs reprises, dans l'histoire de l'Internationale communiste, qu'une de ses sections soit soumise au contrôle d'une autre section. A une certaine période, par exemple, le parti communiste américain reçut « l'aide fraternelle » des communistes français.

Cette situation se justifie, du point de vue bolchevik, par le degré plus ou moins grand de maturité politique qui caractérise les différents partis communistes.

En théorie, les partis communistes d'Afrique du Nord sont indépendants. Cependant, leurs cadres autochtones sont souvent inexpérimentés et leur recrutement assez faible. En outre, leur situation de partis constitués dans des pays coloniaux les amène automatiquement à solliciter l'aide du P.C. de la métropole. En conséquence, leur autonomie est la plupart du temps purement formelle.

D'autre part, chacun de ces partis poursuit théoriquement des objectifs propres (indépendance nationale). Mais, en fait, tous trois se trouvent engagés dans une crise identique : celle des relations entre la France et les populations d'Afrique du Nord. La stratégie impérialiste de Moscou exige donc que ces forces soient, dans la mesure du possible, coordonnées. Moscou, en effet, ne s'intéresse pas au problème de l'indépendance algérienne ou de l'indépendance marocaine en tant que telles mais seulement dans la mesure où la conquête de cette indépendance constitue un pas en avant dans le développement de sa lutte planétaire contre les pays occidentaux. Et c'est évidemment le parti communiste français qui est, à tous points de vue, le mieux placé pour assurer la coordination de ces forces.

C'est pourquoi il existe dans l'appareil du P.C. français un département spécialement conçu pour diriger l'action des peuples d'outre-mer et plus particulièrement les peuples d'Afrique du Nord. Il a à sa tête Léon Feix, assisté d'Elie Mignot et d'André Carrel.

Biographie de Léon Feix

Léon Feix a adhéré au parti communiste en 1932. Il devint par la suite secrétaire régional du Parti dans le Lot. Le 11 juin 1940, il fut traduit devant le tribunal militaire et condamné pour son action défaitiste. Il fut par la suite envoyé au camp de Bossuet (Algérie) d'où il s'évada le 8 décembre 1942.

Il revint en Algérie en septembre 1946. Il était alors membre suppléant du Comité central du P.C.F., délégué permanent du Parti auprès des P.C. d'Afrique du Nord, et plus particulièrement d'Algérie. Il résida un certain temps à Alger, où il dirigea le syndicat C.G.T. des journalistes d'Algérie et collabora comme rédacteur aux journaux communistes *Liberté* et *Alger républicain*.

Elu conseiller de l'Union française en mars 1950, il fut nommé membre titulaire du Comité central, au Congrès de Gennevilliers, le 6 avril 1950, et revint s'installer à Paris.

Il apparaissait alors comme le bras droit d'André Marty. Lorsque celui-ci fut expulsé du Parti, Feix donna la preuve de sa soumission

absolue à la bureaucratie du parti en se transformant en accusateur de l'ancien marin de la mer Noire dont il était jusqu'alors le protégé. En septembre 1952, il déclarait, en effet, lors de la réunion du Comité Central chargée d'examiner l'affaire Marty-Tillon :

« J'ai travaillé avec A. Marty pendant plusieurs mois à Alger, ensuite pendant un an ici en tant que son secrétaire et, ensuite, sans interruption jusqu'à maintenant parce qu'André Marty était chargé au secrétariat des problèmes dont je m'occupe plus particulièrement... »

« A mon sens, je le dis en pesant bien mes mots, toute une partie de son activité tend précisément au travail fractionnel... Tout le monde sait également qu'André Marty fait aussi des remarques désobligeantes à l'égard de plusieurs membres du Bureau politique... En particulier, il y a une chose que j'ai trouvée inadmissible, c'est que dans la partie de la préface qu'André Marty avait demandée aux camarades du secrétariat du P.C. algérien — partie de préface qu'il a refaite lui-même — il se place avant Maurice Thorez en tant que responsable de la lutte contre la guerre du Rif en 1925. Cela a choqué fortement les camarades algériens... »

Ces quelques extraits suffisent à dépeindre le personnage : accusations sans vergogne contre son protecteur de la veille, agenouillement devant le maître du Parti, Maurice Thorez. Ces traits font de Léon Feix un excellent exemple du parfait stalinien français, prêt à toutes les besognes. Pour son travail d'agitation en Afrique du Nord, le parti communiste peut compter sur cet « apparatchik » prêt à obéir sans discuter ; aussi, n'hésita-t-il pas à le présenter comme candidat lors des élections partielles du 7 décembre 1952 dans le 13^e arrondissement de Paris. Mais les électeurs ne suivirent pas le choix du Bureau politique.

Lors des élections du 2 janvier, le parti ne représenta pas Léon Feix, mais désigna à sa place l'universitaire Garaudy. Cette éviction ne doit toutefois pas être considérée comme un signe de défaveur. Au moment où le sang coulait en Afrique du Nord, les communistes n'avaient pas intérêt à choisir comme représentant le spécialiste de l'agitation dans ces territoires (1).

Léon Feix, commis voyageur du P.C.

Dans sa tâche d'animateur des partis communistes d'Afrique du Nord, Feix a déployé une activité considérable. Le tableau ci-dessous de ses principaux déplacements en donne déjà une idée et Feix apparaît comme le commis voyageur de l'agitation.

MAROC : juin 1947, juillet 1948, juin 1949, septembre 1949, janvier 1950, octobre 1950, puis expulsé.

TUNISIE : août 1947, mai 1948, septembre 1948, mai 1949, septembre 1949, janvier 1950, mars 1950, mai 1951, juillet 1952, puis expulsé.

ALGERIE : (Réside en Algérie de septembre 1946 à avril 1950, date à laquelle il s'installe en France). Novembre 1950, septembre 1951, novembre 1951 (deux voyages), février 1952, avril

(1) Au 13^e Congrès du Parti communiste (juin 1954), Feix a été élu membre suppléant du Bureau politique.

1952, mai 1952, juillet 1952, janvier 1953, mars 1953, octobre-novembre 1953, septembre 1954, décembre 1955.

Enfin, à côté des tournées effectuées par Feix en Afrique du Nord (et dans le Proche-Orient), il faut tenir compte de ses voyages au delà du rideau de fer. Ils indiquent, en effet, que l'homme qui possède la confiance du Parti pour coordonner et contrôler l'action en Afrique du Nord est également celui qui va prendre ses consignes à Prague et à Moscou. Membre important de l'appareil du P.C. français, il est vraisemblablement aussi un homme de l'appareil soviétique.

Il est allé six fois au moins au delà du rideau de fer, depuis quatre ans, à Prague (mai 1951, août 1951, octobre 1952, août 1953), Varsovie (août 1953), Prague (juillet 1954), Budapest (août 1954), Moscou et Prague (juillet 1955).

Tous les voyages en Afrique du Nord correspondent à une intense activité, qui s'est traduite par la diffusion de mots d'ordre et de consignes au P.C. algérien, la participation aux congrès ou réunions publiques des trois P.C. d'Afrique du Nord, l'organisation ou la réorganisation de leurs activités. Elle consiste aussi, comme nous le verrons plus loin, à recueillir des « informations » qui touchent de près les opérations militaires. A une action quasi-officielle se joignent des activités occultes, et peut-être ces dernières sont-elles l'essentiel.

Les activités de Feix en Algérie

De septembre 1946 à avril 1950, Feix réside à Alger. Dès le mois d'octobre 1948, Feix contribua à lancer un mot d'ordre sur lequel les communistes ne cessèrent d'insister pendant les années suivantes : *l'Afrique du Nord ne doit pas devenir une base d'agression impérialiste contre l'U.R.S.S.* Dans cette phase, les communistes d'Afrique du Nord sont invités à mettre surtout l'accent sur la lutte pour la paix et le combat contre l'impérialisme anglo-saxon, au détriment des revendications proprement nationales. C'est le thème qu'il développe, par exemple, au cours d'une réunion à Constantine.

En même temps, il commence une violente campagne contre la politique du gouvernement français. Le 21 octobre 1948, à une réunion tenue à Blida, il proclame : « Jurons de ne jamais combattre l'Union soviétique, la Russie de Stalingrad, qui a gagné la guerre sous la direction de son glorieux chef le maréchal Staline. »

On peut noter ici le synchronisme entre la diffusion de ce mot d'ordre et celle qui est faite au même moment dans la métropole par le P.C.F.

En 1949, à différentes occasions, Feix dénonça les préparatifs et les installations militaires des Anglo-Saxons (nous y reviendrons plus loin). Le 26 mai 1949, à Oran, se tint le V^e Congrès du P.C.A. Le P.C.F. y fut représenté par Duclos, Elie Mignot, Feix. En outre, participaient à ce Congrès, le secrétaire du P.C. marocain, le secrétaire du P.C. tunisien, le secrétaire du P.C. soudanais et le vice-président du R.D.A., d'Arbousier.

Le 6 février 1950, Feix prit la parole à Alger pour dénoncer la guerre du Viet Nam. Il rendit hommage, à cette occasion, aux dockers et aux cheminots de France qui refusaient de transporter le matériel de guerre destiné à l'Indochine et invita les dockers algériens à suivre leur exemple. On sait que cet appel fut entendu et que les dockers d'Oran, d'Alger et de Bône jouèrent un rôle important dans la campagne défaitiste.

✱

A partir d'avril 1950, Feix s'installa à Paris. Mais il ne cessa d'effectuer de nombreux voyages

en Algérie. A chacun de ses séjours, il descendit soit chez Henri Claude, membre du Comité directeur de l'Association Algérienne des Amis de l'U.R.S.S. (réplique algérienne de « France-U.R.S.S. », l'association « culturelle » bien connue comme dirait M. Mauriac) et administrateur du gouvernement général à Alger, soit chez Maurice Stiers, membre du Comité régional du P.C.A.

En novembre 1951, il présida une réunion du Comité central, à laquelle participaient également Elie Mignot, Mohamed Ennafaa, secrétaire du P.C. tunisien, et Ali Yata, secrétaire du P.C. marocain. Au cours de cette réunion, le renforcement du Front national algérien et la lutte des dockers algériens furent examinés.

En février 1952, autre voyage de Feix, qui participe au Congrès du P.C.A.

En avril 1952, au cours d'une réunion tenue à Alger avec le Comité directeur du P.C.A. et Georges Lachenal, secrétaire général de la « Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique », conseiller de l'Union française, venu de Tunis où il résidait, Feix examina plus particulièrement les problèmes posés par la solidarité au peuple tunisien. Au cours de la discussion, *l'organisation d'une armée populaire en Tunisie, encadrée par les communistes nord-africains, fut envisagée.*

En mai 1952, Feix présida, à Alger, une conférence qui réunit les représentants des trois partis communistes nord-africains. A celle-ci, le P.C. tunisien était représenté par Georges Attal, avocat à Tunis. Feix y transmit les consignes du P.C.F. Il critiqua la politique suivie jusqu'alors, qui consistait essentiellement à former des cadres, méthode qui s'était révélée à l'usage comme peu rentable. Désormais, il fallait pratiquer une politique de large recrutement et multiplier les efforts pour que les adhérents deviennent des militants effectifs. Ceci afin de pouvoir influencer plus largement les masses. Feix insista, en outre, sur la politique à mener auprès des musulmans ! Les dirigeants du P.C.A. devaient s'efforcer de faire *passer la lutte pour la paix avant les revendications nationalistes.* Feix réagissait ainsi, conformément à la stratégie de Moscou, contre la tendance qui s'était manifestée lors du 1^{er} mai où les éléments nord-africains avaient lancé des mots d'ordre d'indépendance nationale.

Au cours de cette réunion, Feix examina aussi la politique à suivre en Tunisie, donnant comme directive aux membres du P.C.T. de noyauter, dans la mesure du possible, les mouvements nationalistes.

En janvier 1953, Feix présida de nombreuses réunions de dirigeants communistes à Alger. Il donna la consigne de développer la lutte contre la répression en multipliant les comités locaux pour le respect des libertés constitutionnelles, politique qui fut celle du P.C.A. depuis les événements de la Toussaint jusqu'à son entrée dans la clandestinité. Au cours de ce voyage, Feix multiplia les contacts, en particulier avec André Moine, Bachir Hadj Ali, Caballero, Bouhali, André Ruiz, Guessoum, Guenatri (secrétaire général du syndicat des ports et docks d'Algérie, actuellement passé à l'U.S.T.A.), Beringer, secrétaire régional du Secours populaire algérien.

En septembre 1954, Feix présida à Alger une réunion du C.C. du P.C. algérien. A cette réunion, assistaient également les représentants des P.C. tunisien et marocain. La situation en Afrique du Nord fut passée en revue lors de cette conférence et on examina notamment le problème des relations avec les partis nationalistes nord-africains.

En 1954 et 1955, les déplacements de Feix en Algérie ont été très rares. Il semble qu'il n'exerce plus le même contrôle sur les partis communistes d'Afrique du Nord que les années précé-

dentes. Etant donné l'activité illégale du P.C. algérien, il est probable que le Bureau politique a dû juger que Feix était un personnage trop marquant, trop connu pour pouvoir continuer à jouer maintenant en Afrique du Nord un rôle qui consiste de plus en plus à soutenir les activités illégales et pour lequel la discrétion et le secret sont des qualités indispensables. D'autres tiennent le rôle qui lui était dévolu. Il semble que les activités de Feix concernent maintenant surtout la métropole. Il aurait été chargé de réorganiser les fédérations du Nord et du Pas-de-Calais.

On peut toutefois signaler qu'il a fait une conférence à Bruxelles en mars 1956 sur les questions d'Afrique du Nord et qu'il continue à signer dans l'*Humanité* des articles anticolonialistes.

Activités en Tunisie

En septembre 1948, Feix se rendit à Tunis. Son voyage semble avoir eu pour but principal d'organiser des grèves tournantes, sur le modèle de celles qui eurent lieu, à cette époque, en France.

Effectivement, après le passage de Feix, on constate une recrudescence de l'agitation sociale.

En mars 1950, Feix invita les membres du P.C. tunisien à manifester contre l'arrivée en Tunisie de matériel de guerre américain, à bord du *Diamude*. D'où agitation, manifestations, etc.

En septembre 1949, Feix se rendit à Tunis afin de régler le problème des militants israélites du parti. Beaucoup de ceux-ci qui n'approuvaient pas la prise de position du parti à l'égard du problème palestinien avaient offert leur démission. Feix donna, à cette occasion, des consignes sévères d'épuration et de sanctions.

En mai 1951, au Congrès du P.C. tunisien, Feix dénonce la guerre d'Indochine.

En juillet 1952, Feix fut expulsé de Tunisie. Il revint alors à Alger, où Georges Attal vint le rejoindre afin d'assurer les liaisons avec le P.C.T.

Activités au Maroc

En juillet 1948, Feix se rendit à Casablanca. A une réunion du Comité central, il critiqua vivement le peu de résultats obtenus par le P.C. marocain. Il opposa en particulier le recul du P.C. marocain à l'action déployée par le P.C. tunisien.

Dans les mois qui suivirent, on nota effectivement la combattivité accrue du P.C. marocain.

Feix effectua également d'autres voyages, en juin et en septembre 1949, en janvier et octobre 1950. Le 2 novembre 1950, il était expulsé du Maroc.

Le rôle de Feix

Si, maintenant, on tente, à travers ces activités, de dégager le rôle joué par Léon Feix en Afrique du Nord, on peut le résumer, dans ses grandes lignes, de la façon suivante :

1. Feix assiste aux différents congrès d'Afrique du Nord.

2. Il donne l'orientation politique et corrige les déviations : subordination de la lutte pour l'indépendance nationale à la lutte générale pour la paix, soutien effectif du Viet-Minh lors de la guerre d'Indochine, etc., soutien inconditionnel à l'U.R.S.S. Il joue ainsi son rôle d'agent du Kominform. Parallèlement, on peut noter qu'il aligne la politique des partis communistes nord-africains sur celle du P.C.F.

3. Il coordonne l'activité des partis nord-africains, qui doivent s'efforcer de s'appuyer mutuellement.

4. Il intervient dans l'organisation intérieure de ces partis, pour les stimuler, les organiser

et y faire régner la discipline (exemples du P.C. marocain et du P.C. tunisien).

5. Il a pour mission d'animer l'action de ces partis. On a pu constater qu'une agitation politique et sociale a suivi plusieurs de ses voyages.

6. Au cours de ses voyages, il a eu de nombreux contacts avec les responsables des différents partis communistes, des organisations syndicales et des mouvements annexes contrôlés par les communistes. Par eux, il est exactement informé de la situation en Afrique du Nord.

L'activité clandestine

Ces informations ne sont pas nécessairement d'ordre politique ou social. Nous touchons ici à une part importante de l'activité de Léon Feix en Afrique du Nord, celle qui concerne son rôle clandestin. Les renseignements recueillis par Feix intéressent en effet la Défense nationale.

C'est ainsi que Feix déclara, au cours d'une réunion publique tenue à Sousse (Tunisie) que la station radar de Colomb-Béchar allait être déplacée en Tunisie. Ces renseignements étaient exacts et concernaient une opération jugée très secrète par les milieux militaires.

Aussi, des poursuites furent-elles à l'époque envisagées contre Feix. Cependant, l'affaire n'eut pas de suite.

En février 1949, lors d'une conférence du Comité central du P.C.A., Feix dénonça la présence de centaines de bombardiers à Port-Liauthey (Maroc). De même, en février 1950, lors d'une réunion organisée à Alger, Feix déclara que des essais de V1 et de V2 avaient lieu dans la région de Colomb-Béchar.

Ces quelques exemples démontrent que Feix obtenait, grâce à ses contacts, des renseignements précis sur les installations militaires en Afrique du Nord. On peut logiquement penser qu'il n'a fait publiquement état que d'une partie de ses renseignements, à des fins de propagande politique, et que la partie la plus intéressante a été utilisée hors de toute publicité.

L'appareil du P.C. en Afrique du Nord

Si Feix est le personnage politique le plus important parmi ceux qui, au sein du P.C. français, contrôlent les activités communistes d'Afrique du Nord, d'autres hommes — à titre permanent, ou simplement lorsque les circonstances l'exigent — participent à l'encadrement des militants autochtones. Citons, à cet égard, Elie Mignot, qui est l'adjoint de Feix pour le travail colonial. Mignot fut en particulier délégué par le P.C. au Congrès national du P.C. algérien en mai 1949 et assista également à une réunion du P.C.A. à Alger en novembre 1951. Mignot a aussi effectué des voyages en Tunisie, en novembre 1951 et en octobre 1952.

D'autres militants du P.C.F., moins connus, jouent cependant un rôle au moins aussi important. Ces militants appartiennent parfois à une administration publique et se font muter, sur leur demande, en Afrique du Nord. Ils peuvent ainsi profiter des facilités que leur procure leur administration pour aller exercer en Afrique leurs talents d'agitateurs. C'est le cas, en particulier, de Péquignot, ancien secrétaire de François Billoux, qui demanda à être nommé rédacteur à la Préfecture d'Oran (2), en novembre 1952.

Il faut signaler encore le rôle important joué par André Parinaud. Celui-ci dirigeait, en 1948-

(2) Rappelons que l'Oranie a toujours été un fief du P.C.A. Celui-ci s'y est solidement implanté depuis l'époque de la guerre du Rif et cette région lui servait de base pour les contacts avec les rebelles. C'est à Oran que les communistes possèdent la meilleure organisation de dockers, qui ont joué un rôle important dans la guerre d'Indochine.

1949, à Alger, les cours des écoles de cadres communistes qui groupaient les élèves des trois pays d'Afrique du Nord.

Enfin, Georges Lachenal est un membre important de l'appareil communiste. Conseiller de l'Union française, il est membre de la Fédération mondiale de la Jeunesse démocratique, ce qui signifie qu'il bénéficie de la confiance du Kominform. Lachenal a fait de nombreuses conférences à Tunis, Bizerte, Ferryville, Soussse, etc., en 1950. Il séjourna à nouveau en Tunisie, en 1952, et se rendit à Alger en avril 1952 pour prendre contact avec Feix.

Quand on considère l'activité déployée par ces hommes, activité qui s'exerce d'une façon constante au détriment des intérêts français — on constate qu'ils bénéficient des facilités qu'accorde

l'Etat démocratique à la propagande communiste. Mais ce n'est pas le plus important : non seulement l'Etat démocratique les laisse faire, mais ils appartiennent à ses institutions ou à son administration, c'est-à-dire qu'ils sont partie intégrante de ses organismes, avec tous les avantages et toutes les facilités que cela comporte, alors que toute leur activité tend précisément à la conspiration contre l'ordre existant.

Feix, Mignot et Lachenal sont membres de l'Assemblée de l'Union française. Péquignot appartient à l'administration. En laissant ces hommes en place, l'Etat facilite la désagrégation de l'Union française et prépare sa propre perte. Et, pourtant, l'Assemblée nationale a refusé de lever l'immunité parlementaire de Léon Feix.

ROLAND VARAIGNE.

Les activités communistes au Congo Belge

COMME d'autres pays du centre africain, notamment l'Ouganda, la Côte de l'Or et le Soudan, le Congo Belge a connu récemment des troubles violents. Particulièrement sérieux furent les soulèvements dans l'Est de la colonie, au Kivu et au Katanga. Des centaines d'arrestations furent opérées dans ces régions. Le gouverneur du Kivu qui, atteint par la limite d'âge, devait quitter la colonie, fut prié, vu les troubles, de prolonger son séjour de six mois. Au mois de janvier, sous prétexte de manœuvres, le régiment paracommando, stationné depuis 1952-1953 à la base militaire de Kamina (Sud-Est du Congo), fut dirigé vers le Kivu. Sur une consigne officielle, la presse belge fut particulièrement muette à ce sujet, on parla « d'espèce de grèves perlées et de désobéissance civile à caractère plus ou moins marqué selon les régions ».

Le caractère de ces troubles n'est pas essentiellement politique, mais plutôt mystique et religieux. Toutefois (certains rapports de police le confirment), des agitateurs communistes indigènes formés en U.R.S.S. et introduits clandestinement au Congo Belge par le truchement de la cellule communiste de Brazzaville, profitèrent de ces soulèvements pour jouer un rôle efficace parmi les insurgés.

En 1949, le gouverneur général Eugène Jungers, lors d'un banquet du « Cercle Royal Africain », avait évoqué la propagande communiste au Congo Belge. Tout en affirmant que « le feu n'était pas à la maison », le gouverneur ne dissimula nullement son appréhension. Des agitateurs communistes, disait encore M. Jungers, s'infiltrèrent dans la colonie et cherchent à s'emparer des leviers de commande des mouvements Kitawala et Kibanguo. Ces propos furent confirmés récemment par M. Péfillon, actuel gouverneur général. Depuis 1951, à la suite d'un rapport secret où le gouvernement avouait une recrudescence de l'action communiste au Congo, les cadres de la Sûreté furent renforcés.

Il n'y a pas de parti communiste avoué au Congo Belge. Les indigènes accusés d'activités communistes sont passibles de fortes peines de prison. Quant au blanc soupçonné d'appartenir à une organisation communiste, il sera expulsé immédiatement hors de la colonie. Il existe cependant au Congo des sectes assez mystérieuses dont le fanatisme apporte un concours inespéré aux agitateurs staliniens qui « travaillent » la population indigène. Si, demain, celle-ci, imitant d'autres peuples africains, se soulevait contre les colonisateurs, il ne fait aucun doute que ces sectes se transformeraient en mouvements insur-

rectionnels dont la direction risque d'être assurée par les agents communistes.

Les deux principales sectes, que certains appellent déjà mouvements nationalistes congolais, sont le Kitawala et le Kibanguisme. En dialecte Kiswahili, le mot Kitawala signifie le règne, l'avènement. Cette secte dont les premières manifestations remontent au delà de la première guerre mondiale, n'existe pas seulement au Congo Belge, mais aussi dans tout le centre de l'Afrique. Certains trouvent l'origine de cette secte dans un mouvement religieux, le « Watch Tower », créé aux U.S.A. à la fin du XIX^e siècle. D'autres, par contre, la font naître en Afrique, en Rhodésie ou au Nyassaland.

L'origine de cette secte importe peu. Ce qu'il faut constater, c'est qu'actuellement les communistes soutiennent ce mouvement malgré son caractère quasi-religieux. Ainsi le *Drapeau Rouge*, organe officiel du Parti communiste de Belgique, consacrait, le 3 février 1956, une étude à l'action du Kitawala en Afrique centrale. Voici quelques extraits de cet article intitulé : « *Le Mouvement Kitawala : une expression de la lutte des Noirs.* »

« La secte du Kitawala, aussi appelée Watawala, qui est actuellement l'objet des attentions de la police belge au Congo, où de nombreuses arrestations ont été opérées, a ses origines en Rhodésie et au Nyassaland. Un des fondateurs ou le fondateur semble être un certain Joseph Booth, un Noir originaire du Cap. Booth était le défenseur du principe : « L'Afrique aux Africains ». Ce fut vers l'année 1914 que Booth commença une propagande dans les Shire Highlands (les Highlands ou hautes terres du Chiré). Bientôt, il fut arrêté et déporté par les autorités anglaises.

« Peu de temps après, le nommé John Chilembwe prit la tête de la secte. »

Suit alors la description de toutes les révoltes organisées par Chilembwe et ses lieutenants, tant dans le Nyassaland qu'en Rhodésie qu'au Congo.

Plus tard, la secte organisa des grèves dans diverses industries et principalement dans les mines.

« Quand, en 1935, une grève des mineurs (des mines de cuivre) éclata, on trouva dans les cases des ouvriers des tracts de la « Watch Tower ».

« La société des mines de cuivre y trouva une « explication » pour démontrer que la grève n'avait pas éclaté en raison des conditions de travail et des bas salaires, mais seulement à cause de l'agitation de la « Watch Tower ».

« La cause véritable de la grève fut le fait que la police minière annonça soudainement, un soir, que l'impôt était majoré.

« La grève des mineurs à Mufulira prit vite une extension vers Nkana et Louanskya, suivie d'un déve-

loppement parallèle de la secte Kitawala dans toute la Rhodésie, le Nyassaland et, plus tard, au Congo Belge. »

Voici à présent quelques détails, toujours extraits du même article du *Drapeau Rouge*, sur l'action du Kitawala et de son frère jumeau, le Kibanguisme :

« La propagande du Kitawala est certes fortement teintée de mysticisme et de confusion. On pourrait dire qu'elle « cherche la voie ».

« Le Kitawala est très actif dans la province de l'Equateur, la province orientale et dans le Katanga (surtout dans les régions des mines).

« Le Kitawala est interdit. Chaque opposition, chaque résistance est qualifiée de « Kitawala » pour pouvoir arrêter et reléguer les personnes dites suspectes.

« Il existe encore une vingtaine d'autres sectes, entre autres la Kudimana Kulinga, la secte du Toni-Toni dans la région du Tanganika. Mais le Kitawala et le Kibanguisme sont les plus fortes et les plus répandues.

« Il y a très peu de différence entre le Kitawala et le Kibanguisme. La secte des Kibanguistes — fondateur Simon Kibango — distribua des images représentant David et Goliath (pas mal, n'est-ce pas?).

« Kibango allait en prêchant les phrases de l'Écriture : « Tes ennemis ne pourront rien contre moi ». Au début, le gouvernement laissa faire. Mais le mouvement grandit et organisa des meetings monstres : dix mille hommes. On recueillit de l'argent « pour bâtir des temples qui n'appartiendraient qu'aux Noirs ». Ce fut pour les Noirs une leçon pratique de coopération. Ils apprirent aussi à étendre leur intérêt au delà du cercle familial. Le caractère anti-européen s'accrut. Le prophète Kibango annonça que, le 21 octobre 1921, le feu du ciel tomberait et anéantirait les Européens, libérerait le Congo. Une autre fois, il annonça que les Noirs d'Amérique se préparaient à venir libérer leurs frères congolais.

« Kibango fut arrêté et condamné à l'emprisonnement à perpétuité en 1921. Kibango mourut à la prison d'Elisabethville, en octobre 1951, après trente années d'emprisonnement !

« La secte du Kibanguisme continue à vivre, surtout à Léopoldville et dans le Bas-Congo. »

D'autre part, il nous paraît intéressant de donner quelques détails supplémentaires sur l'activité de ces sectes. Détails que l'organe du P.C.B. semble vouloir passer sous silence.

C'est en 1923 que le mouvement Kitawala s'implanta au Katanga. Son chef fut un menuisier noir du nom de Mwana Lesa. Il prêcha partout la révolte, l'anarchie et l'anéantissement des blancs. Les adeptes du Kitawala répétaient : « Le grand bouleversement du monde est proche. Alors les fidèles deviendront blancs et les blancs deviendront noirs : ils seront nos esclaves et leurs biens nous appartiendront. Nous égorgerons nos ennemis. » En 1934, les chefs du Kitawala exigèrent de leurs militants le massacre de centaines d'indigènes « loyalistes ». A Manono, à Albertville, à Kabale, des femmes, des enfants furent tués dans des conditions particulièrement atroces. La guerre de 1940 offrit une belle occasion au Kitawala. Les effectifs territoriaux étaient réduits, l'effort de guerre avait déplacé les populations vers les centres de production industrielle. Solidement établi dans les centres miniers, le Kitawala s'attaqua aux voies de communications et atteignit Jadoville, Malonge, Diele, puis renforça ses positions à Kabale, Albertville, Kindu et Ponthierville. Les villes de Bukama et Port-Franqui connurent des troubles sanglants. Partant d'Elisabethville, au Katanga, le Kitawala enserra tout l'Est de la colonie. Le Kivu devint rapidement un centre actif de la secte. Mais l'Ouest allait vivre à son tour des heures tragiques. C'est surtout la secte Kibanguiste, dont parle le *Drapeau Rouge*, qui se manifesta dans ces régions. En 1940, le Kibanguisme, xénophobe et raciste comme le Kitawala, tenta de soulever le Kwango. Un rapport établi à

l'époque par les services du gouvernement révèle que : « Des centaines de meneurs, de militants kibanguistes relégués le long du fleuve dans l'Equateur et dans la province orientale jusqu'à Lowa, sont régulièrement tenus au courant des progrès de la situation par des messagers appartenant, généralement, au personnel de l'Office des Transports Coloniaux. Ils n'attendent que le mot d'ordre de Kibango relégué lui-même à Elisabethville. »

Durant la guerre, en 1942 et 1943, plusieurs insurrections eurent lieu dans les centres miniers de Jadoville et Elisabethville. En 1944, des révoltes ensanglantèrent les régions de Manono et Masisi. Le chef des Kitawalistes, Bushiri, voulut capturer les uns après les autres les blancs des environs, puis s'emparer de Costermansville. Des colons, ainsi que des indigènes « loyalistes » furent torturés et massacrés. Il fallut des semaines pour pacifier la région. Mais la principale insurrection eut lieu à Luluabourg dans le Kasai. Excités par des agitateurs venus de l'étranger, les soldats de Luluabourg, prétextant que des promesses n'avaient pas été tenues, se mirent en révolte. Des travailleurs noirs, ainsi que des pillards indigènes se joignirent à eux. Des massacres d'une cruauté abominable furent commis. La pacification nécessita de grands renforts de troupes et dura plusieurs mois.

En 1945, enfin, des grèves et des manifestations éclatèrent à Matadi. Des dizaines d'indigènes furent arrêtés et déportés dans des camps de relégués.

Ainsi, ce que le *Drapeau Rouge* nomme comme étant « Une expression de la lutte des Noirs » ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce qui en accroît le danger, c'est l'influence subie par les indigènes des autres mouvements appelés « libérateurs » d'Afrique et des événements qui bouleversent actuellement ce continent.

Remarquons également que l'organe du P.C.B. ne tire aucune conclusion à la fin de son étude. Cette conclusion apparaît cependant clairement dans une autre revue communiste, *L'Éveil du Congo*, publication soi-disant éditée par les « Combattants pour la liberté des Peuples Congolais », mais dont l'éditeur responsable est un membre important de la Fédération bruxelloise du P.C.

Voici comment se termine un article intitulé « La Voix de tout un Peuple » : « Quel contact peut-il exister avec le colonisateur qui refuse les libertés démocratiques élémentaires, et qui calcule ses bénéfices énormes sur la misère de tout un peuple? C'est là le fond du « problème » et c'est là qu'il faut commencer à chercher « la solution ». Si vous (les colonisateurs belges) les refusez, elles vous seront imposées. »

Joignons-y cette phrase extraite du *Drapeau Rouge* (décembre 1954) : « Les Congolais gagneront leur indépendance dans la lutte contre la Belgique. »

Il faut encore citer le récent voyage au Congo Belge de M. Avilov, ambassadeur de l'U.R.S.S. à Bruxelles. Le ministre soviétique était accompagné de M. Podgornov, officiellement chef du service consulaire, mais que l'on soupçonne fort de remplir des fonctions à caractère moins diplomatique à l'ambassade. Ce voyage s'est fait au moment où l'on parle de créer des syndicats socialistes indigènes au Congo. Lorsqu'on sait l'intérêt que portent les communistes au travail des syndicalistes socialistes tant en Belgique qu'au Congo Belge et lorsqu'on connaît le travail subversif accompli au sein de la F.G.T.B. (socialiste) par le Parti communiste, on mesure davantage les conséquences possibles du voyage de M. Avilov.

BIBLIOGRAPHIE

PLANIFICATION ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE DES DÉMOCRATIES POPULAIRES, par Jan Marczewski. 2 tomes de 565 pages. (Presses Universitaires de France.)

C'EST un ouvrage remarquable à tous points de vue. L'auteur se fonde sur une documentation abondante, ce qui représente un véritable tour de force étant donné la parcimonie avec laquelle les gouvernements satellites, à l'instar du gouvernement soviétique, publient des données utilisables. Il entoure ces données de considérations lucides et judicieuses qui, par leur objectivité même, constituent un réquisitoire, et cela d'autant plus que M. Marczewski ne part d'aucune idée préconçue. Il enregistre les faits et il les commente en s'interrogeant sur l'efficacité de la politique économique pratiquée derrière le rideau de fer.

Après avoir brossé un tableau de la situation économique de l'Europe orientale entre les deux guerres, l'auteur décrit la reconstruction des années 1945-1948, encore autonome mais déjà planifiée dans une large mesure sous l'influence soviétique. C'est à partir de 1948 que cette croissance autonome cède la place à la « croissance intégrée » — intégrée à l'économie soviétique. Cette « intégration » est d'ailleurs synonyme d'exploitation. C'est M. Marczewski qui emploie ce terme, dont il fait même le titre de toute une section de son ouvrage (pp. 218-232). Il passe en revue toutes les formes sous lesquelles s'effectue cette exploitation, et il établit un saisissant parallèle entre les baisses de prix décrétées en U.R.S.S. entre 1949 et 1953, et l'abaissement inexorable et impressionnant du salaire réel dans les pays satellites pendant la même période. C'est la thèse que nous avons soutenue plus d'une fois dans notre bulletin et dont la « grande » presse dite d'information n'a jamais soufflé mot. Nous sommes heureux de voir notre point de vue confirmé par un savant dont l'étude encourra moins que les nôtres le reproche de s'inspirer d'un antibolchevisme « systématique ». M. Marczewski résume mieux que nous-même ne l'avons jamais fait les formes et les effets de cette exploitation (p. 232) :

« La manipulation des prix, l'exploitation des sociétés mixtes, les réparations, l'entretien des spécialistes soviétiques, le fardeau relativement plus lourd pour les démocraties populaires des dépenses militaires et des contributions aux œuvres de solidarité communiste (guerre de Corée et industrialisation de la Chine), le maintien régulier d'une balance commerciale déficitaire pour l'U.R.S.S., représentent autant de moyens de diminuer le pouvoir d'achat dans les démocraties populaires et d'accroître relativement celui des citoyens soviétiques. Tout se passe comme si les 90 millions d'Européens de l'Est remettaient quotidiennement une fraction non négligeable et croissante de leur revenu aux 200 millions de Soviétiques. Il n'est pas étonnant qu'une légère amélioration du niveau de vie en U.R.S.S. nécessite des sacrifices importants dans les pays de démocratie populaire. Il suffit d'ailleurs que 1 ou 2 % du revenu national des démocraties populaires soient transférés de cette façon pour que la charge qui en résulte pour la classe ouvrière soit très lourde. En effet, 2 % du revenu national équivaut à 4 % de la consommation privée et à 12 % au moins de la consommation ouvrière (1). »

Revenant à cette question à la fin de son

ouvrage, M. Marczewski livre au lecteur, en guise de conclusion, ces réflexions nettes et sans équivoque (p. 550) :

« Enfin, l'expérience des démocraties populaires n'apporte aucun élément révolutionnaire quant au délicat problème des relations entre pays dominants et pays dominés. Car, si la technique de la domination s'est enrichie de quelques méthodes inédites et habilement dissimulées sous un maquillage hypocrite, l'impérialisme et l'exploitation des faibles par les forts continuent à sévir dans les relations entre les pays dits socialistes. »

En parlant des rapports entre l'U.R.S.S. et les pays satellites, l'auteur est évidemment obligé de consacrer quelques considérations à l'économie soviétique, centre directeur et coordonnateur de tout le bloc oriental. Il le fait sur dix pages, mais avec quelle maîtrise ! Tout l'essentiel y est, et ces dix pages permettent à un lecteur attentif de comprendre comment les événements de Russie se sont répercutés sur les « démocraties populaires ».

M. Marczewski s'arrête malheureusement aux événements soviétiques de 1953, c'est-à-dire au « cours nouveau » enterré au printemps 1954. On sent dans ses commentaires un scepticisme certain quant à la portée de ce « cours nouveau ». L'évolution des choses depuis deux ans montre à quel point son scepticisme, alors purement intuitif, était justifié.

A la fin de son ouvrage, l'auteur répond à une question que se posent souvent les Occidentaux, celle de savoir si le Kremlin a réussi à s'attacher moralement les asservis. M. Marczewski constate que « l'intérêt à long terme de la puissance dominante... est de créer avec ces pays une communauté intime d'intérêts et d'idées, qui serait éventuellement capable de résister à un choc puissant, tel qu'une guerre avec le monde extérieur » (c'est nous qui soulignons, L.L.). La puissance dominante y est-elle parvenue ? Voici la réponse de l'auteur :

« Il serait exagéré de prétendre que rien n'a été fait dans ce domaine. Le danger allemand, la question des frontières occidentales de la Pologne, la question de la solidarité slave qui joue pour la Tchécoslovaquie et la Bulgarie, l'importance du marché soviétique pour la production industrielle des démocraties populaires, et en ce qui concerne les communistes convaincus, l'attachement à l'œuvre révolutionnaire du régime, et la crainte de représailles, créent incontestablement certains liens de solidarité réelle entre l'Union Soviétique et les démocraties populaires. Mais ces liens sont encore bien faibles et, selon toute vraisemblance, ne sauraient résister au déchaînement des tendances contraires à l'heure où un choix libre deviendrait possible. Il semble bien que l'Union Soviétique n'a pas réussi à faire valoir tous les atouts sérieux qu'elle détient : elle a bien réussi à former autour d'elle un glacis de satellites qui augmente considérablement son espace économique et stratégique ; elle n'a pas réussi jusqu'ici à transformer les liens de soumission qui maintiennent les satellites dans son orbite, en un attachement fidèle et librement consenti, capable de résister à une véritable épreuve de forces. »

Cette conclusion sera aussi la nôtre.

L. L.

(1) Ces constatations confirment la thèse développée par nous ici même (n° 95, 1-15 octobre 1953), selon laquelle la spoliation accrue des populations satellites au lendemain de la mort de Staline provoqua les troubles de juin 1953 en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale. M. Marczewski expose le mécanisme de cette spoliation d'une manière bien plus exhaustive que nous ne le faisons nous-même dans notre n° 91 (« Le pillage des pays satellites »).

Actualités d'Est en Ouest

ITALIE

Le 8 avril 1956, s'est réuni à Bologne le Comité central de l'U.S.I. (Unione Socialista Indépendante; votes recueillis en 1953 : 225.000) dont les deux chefs sont les anciens parlementaires communistes Valdo Magnani et Aldo Cucchi.

Cette réunion était fort attendue; le 20^e Congrès du P.C.-U.R.S.S. ne venait-il pas avec éclat donner raison aux thèses de Magnani et de Cucchi proclamées en 1951? Qu'allait être maintenant la politique de l'U.S.I.? Qu'allait-elle être après les positions prises par le P.C.I. (tout continue comme auparavant) et le P.S.I. (surtout ne faisons pas de mal à nos alliés communistes).

Sur le point n° 2 de l'ordre du jour « tactique électorale », trois courants s'affrontaient :

- 1) unité d'action avec le P.S.I. (Nenni), préconisée par Magnani;
- 2) unité d'action avec le P.S.D.I. (Sarragat), préconisée par Cucchi;
- 3) action entièrement autonome.

A ce propos, rappelons que la « révolte » des deux amis partait de prémisses divers :

— Magnani représentait somme toute une tendance titiste : son but avait été essentiellement d'instaurer une plus grande démocratie au sein du P.C.I. et du Kominform;

— Cucchi allait plus loin : il refusait de dissocier démocratie sociale et démocratie politique — il avait même fini par accepter le pacte atlantique.

Le 7 avril 1956, Cucchi fit la déclaration publique suivante :

« Rejoindre Nenni : autant vaudrait retourner chez Togliatti — à moins que les membres de l'U.S.I. puissent promouvoir au sein du P.S.I. une action indépendante. Mais, l'appareil philocommuniste du P.S.I. broiera Magnani et ses amis. Choisir le P.S.D.I., c'est somme toute nier nettement que le P.S.I. représente le socialisme italien. En effet, le socialisme italien est une synthèse de démocratie sociale et politique alors que le P.S.I. ne représente que la démocratie sociale. »

Rien n'y fit. Subjugué par l'appel sentimental à l'unité socialiste, le Comité central de l'U.S.I., par 48 voix contre 16, approuva la thèse de Magnani d'une alliance électorale avec le P.S.I. qui, naguère encore, traitait Magnani et Cucchi d'espions et de traîtres... Nenni avait auparavant accepté les avances de Magnani.

Cucchi protesta pathétiquement : s'allier au P.S.I., c'est retourner en fait au Kominform, c'est aller vers l'Est sous prétexte d'aller vers la gauche, c'est anéantir l'U.S.I. en capitulant. Il fut appuyé par de nombreux militants : *« comment parler de l'autonomie du P.S.I. quand les morasses de Nenni sont corrigées par Pajetta? »*.

Le 9 avril 1956, l'U.S.I. était morte, le tandem Magnani-Cucchi n'était plus. Les nostalgiques du P.C.I. le rejoignaient avec Magnani à travers le P.S.I. (quel aveu!), les « guéris » rejoignaient la social-démocratie. Aldo Cucchi et cinq autres membres du Comité central de l'U.S.I. (Ennio Faggiani, Giancarlo Dotti, Carlo de Stefani, Romolo Truzzi et Narciso Bienchin) publièrent le manifeste suivant :

« Les membres soussignés du Comité central de l'Union Socialiste Indépendante, vu l'accord

passé par le secrétariat de l'Union Socialiste Indépendante avec la direction du Parti Socialiste Italien et ratifié le 8 avril 1956 par la majorité du Comité central, accord qui dénature la position politique et idéologique de l'Union Socialiste Indépendante en transférant ses positions du socialisme indépendant au kominformisme, déclarent ne pas se considérer engagés par la décision du Comité central et reprendre leur entière liberté d'action en revendiquant pour eux la position du socialisme indépendant et démocratique.

« Parlant, les signataires adressent un appel à tous les militants de l'Union Socialiste Indépendante, fidèles aux principes idéologiques et politiques du mouvement, afin que son drapeau ne soit point ramené et pour qu'ils combattent aux imminentes élections administratives seuls ou alliés à ceux qui comme eux luttent pour un socialisme indépendant et démocratique : donc alliés éventuellement à la gauche du Parti Social-Démocrate Italien. »

Dès le 10 avril, cet appel fut entendu par les deux plus grandes fédérations de l'U.S.I. : celles de Bologne et de Rovigo.

Il y a là un événement politique dont il ne faut point sous-estimer la portée : aujourd'hui, en Italie, entrer au P.S. c'est rallier le P.C. aux yeux de militants marxistes les plus aguerris.

REPUBLIQUE AUTONOME DE TOUVA

ON a signalé récemment la découverte de gisements importants d'uranium dans la République autonome de Touva. Depuis longtemps, on sait que ce pays se distingue au point de vue de la variété et de la richesse de ses ressources minières; les couches de minerai y sont à la fois très importantes et proches de la surface du sol. La teneur en or de ses placers est particulièrement élevée; il y a aussi beaucoup d'or dans les rochers. Le platine et l'azbète qu'on y trouve ont une qualité exceptionnelle. L'argent et le cuivre abondent dans la partie occidentale de la République, et le charbon dans la partie centrale. On espère aussi y découvrir du pétrole et du graphite. Les forêts (50 % de la superficie) contiennent de grandes richesses. Les paturages de ce pays ont fourni à l'U.R.S.S., pendant la dernière guerre, beaucoup de bétail et de chevaux.

La République de Touva a une grande importance stratégique; très montagneuse, elle protège à l'Est le bassin de Kouzbass, célèbre pour ses gisements de charbon et de fer. Elle a été convoitée par les Russes avant la première guerre mondiale et annexée en 1914. Cette annexion fut désavouée le 23 septembre 1921 par Tchitcherine, qui proclama que la Russie se désintéressait de Touva.

Le renforcement du mouvement pan-mongole en fut la conséquence. Doundouk, le premier chef du gouvernement de Touva a signé un traité d'amitié avec la Mongolie. En 1928, il limita la propagande antireligieuse et proclama le bouddhisme religion d'Etat. Il fut déposé en 1929 par la jeunesse révolutionnaire du pays, soutenue par les communistes russes. En octobre 1944, Touva fut incorporée dans l'U.R.S.S. et devint la province autonome Touva de la R.S.F.S.R.

(Sur Touva, voir Walter Kolarz : *Les colonies russes d'Extrême-Orient*. Fasquelle, Paris, 1955, pp. 203-212.)